

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (РАНХиГС)

ПРЕПРИНТ

по теме:

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с государственным заданием РАНХиГС на 2021 год по научному направлению «Бюджетная система и налоговая политика в средне- и долгосрочной перспективе»

Авторы:

Соколов И.А., Лаборатория исследований бюджетной политики, ИПЭИ РАНХиГС, зав. научно-исследовательской лабораторией, к.э.н., sokolov-ia@ranepa.ru

Дерюгин А.Д., Лаборатория исследований бюджетной политики, ИПЭИ РАНХиГС, Ст. науч. сотр., Deryugin@ranepa.ru

Белев С.Г., Лаборатория исследований бюджетной политики, ИПЭИ РАНХиГС, Ст. науч. сотр., к.э.н., Belev@ranepa.ru

Тищенко Т.В., Лаборатория исследований бюджетной политики, ИПЭИ РАНХиГС, Ст. науч. сотр., к.э.н., tishchenko-tv@ranepa.ru

Хузина А.Ф., Лаборатория исследований бюджетной политики, ИПЭИ РАНХиГС, Науч. сотр., khuzina-af@ranepa.ru

Арлашкин И.Ю., Лаборатория исследований бюджетной политики, ИПЭИ РАНХиГС, Науч. сотр., Arlashkin@ranepa.ru

Козляков Г.С., Лаборатория исследований бюджетной политики, ИПЭИ РАНХиГС, Мл. науч. сотр., kozlyakov-gs@ranepa.ru

Москва 2021

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Вопрос оценки эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство (также далее – ЖКХ) в России остается довольно слабо изученным. По динамике расходов бюджетной системы Российской Федерации по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» отмечается рост объемов бюджетных ассигнований в 2020 г. относительно 2016 г. на 60,2%, при этом доля расходов на ЖКХ в общем объеме расходов бюджетной системы увеличилась с 3,2% в 2016 г. до 3,7% в 2020 г. Относительно высокие государственные расходы на ЖКХ в России сочетаются с наличием целого ряда отраслевых проблем, в первую очередь сильной изношенностью основных фондов. К тому же практически во всех регионах наблюдается постоянный прирост изношенной коммунальной инфраструктуры. **Целью** исследования является оценка эффективности расходов бюджета расширенного правительства на ЖКХ в Российской Федерации, выработка рекомендаций по изменению структуры и объема данных расходов.

Объектом исследования являются расходы бюджета расширенного правительства РФ на жилищно-коммунальное хозяйство.

Общую **методологию** исследования составляют аргументировано-критический анализ, гипотетико-дедуктивный метод, кейс-методы, метод анализа обобщений и экстраполяции (интерполяции) результатов.

Основные **результаты** проведенного исследования:

- выявлены подходы и разработан модельный инструментарий для оценки влияния объема и структуры государственных расходов на эффективность функционирования ЖКХ;
- проведен анализ российской и международной практики законодательного регулирования и финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства;
- на основании сформулированных гипотез по условиям и факторам, влияющим на эффективность функционирования ЖКХ в России и за рубежом, осуществлено эконометрическое моделирование и произведена трактовка результатов (проверка гипотез);
- сформулированы предложения и рекомендации по изменению структуры и объема бюджетных расходов на ЖКХ.

Полученные **результаты** исследования могут быть использованы в интересах Счетной палаты Российской Федерации и Минфина России для целей совершенствования подходов к управлению расходами на жилищно-коммунальное хозяйство в Российской Федерации.

Relevance. The issue of assessing the effectiveness of spending on housing and utility services in Russia remains underexplored. The volume of public funds allocated to the “Housing and Utility Services” sector nationwide has grown 60.2% in 2020 compared to 2016; compared to the total government spending, the increase is from 3.2% in 2016 to 3.7% in 2020. Relatively high government spending on housing and utility services in Russia is associated with numerous sectoral problems – primarily, severe deterioration of fixed assets. The utilities infrastructure continues to deteriorate in literally every region of the country. **The goal** of this study is to assess the effectiveness of the extended government’s spending on the housing and utility services in the Russian Federation, to develop recommendations for changing the spending structure and volume.

The of the study is the budget spending of the extended government of the Russian Federation for housing and utility services.

The general research **methodology** consists of critical analysis and reasoning, a hypothetico-deductive method, case studies, generalization analysis and extrapolation (interpolation) of results.

The main **findings** of the study are as follows:

- approaches were identified and model tools developed to assess the impact of the volume and structure of government spending on the efficiency of housing and utility services;
- Russian and international practice of legislative regulation and financing of the housing and utility services sector was analyzed;
- based on the formulated hypotheses on the conditions and factors affecting the efficiency of the housing and utility services in Russia and abroad, econometric modeling was carried out and the results were interpreted to test the hypotheses;
- proposals and recommendations were formulated to change the structure and volume of government spending on the housing and utility services.

The **findings** of the study can be used in the interests of the Accounts Chamber of the Russian Federation and the Ministry of Finance of Russia for the purpose of improving approaches to managing the costs of housing and utility services in the Russian Federation.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования определяется наличием существенных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве России (далее – ЖКХ), которые вызваны низким качеством менеджмента в отрасли и сложным финансовым положением, высокими затратами и высокой степенью износа основных фондов. Поэтому в условиях кризисных явлений в российской экономике исследования, направленные на повышение эффективности управления бюджетными расходами на ЖКХ, приобретают особую значимость. Ежегодно государственные расходы на ЖКХ не уменьшаются в реальном выражении, при том что все больше используются рыночные механизмы оказания ЖКХ услуг, особенно с применением механизма государственно-частного партнерства. Таким образом, в условиях текущих бюджетных ограничений и необходимости повышения качества государственного управления в целом в стране всесторонняя оценка управления ЖКХ и эффективности бюджетных расходов являются важным приоритетом для государства.

Цель исследования состоит в оценке эффективности расходов бюджета расширенного правительства на жилищно-коммунальное хозяйство в Российской Федерации, выработке рекомендаций по изменению структуры и объема данных расходов.

В рамках исследования решены следующие задачи:

- выявлены подходы и разработан модельный инструментарий к оценке эффективности государственных расходов на ЖКХ;
- проведен анализ международной и российской практики организации и финансирования ЖКХ;
- выявлены и изучены основные показатели функционирования сферы ЖКХ;
- сформулированы гипотезы по условиям и факторам, влияющим на эффективность функционирования ЖКХ в России и за рубежом;
- проведен сбор эмпирических данных, осуществлено эконометрическое моделирование и произведена трактовка результатов (проверка гипотез);
- выработаны рекомендации по изменению структуры и объема бюджетных расходов на ЖКХ.

1 Определение методики анализа эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

1.1 Обзор теоретических и эмпирических подходов к оценке эффективности государственных расходов

В научной литературе для оценки эффективности государственных расходов вообще и в сфере ЖКХ в частности уже разработаны «стандартные» подходы. Они в большей или меньшей степени подходят для оценки расходов ЖКХ по направлениям коммунального хозяйства или благоустройства. Но для оценки эффективности расходов на приобретение (строительство) социального жилья общепринятого подхода в литературе нет, поскольку подходы в разных странах значительно отличаются, что делает проведенные исследования актуальными только в рамках рассматриваемой страны. Поэтому в данном подразделе мы сфокусируемся на подходах к оценке эффективности расходов в сфере коммунального хозяйства и благоустройства.

Существуют два близких по смыслу, но разных по реализации метода подсчёта эффективности деятельности организаций, в роли которых могут выступать предприятия, муниципалитеты, регионы, государства. Оба основаны на принципе соотношения понесенных издержек и полученного результата. Первый - параметрический метод оценки эффективности, он реализован на основе метода стохастической границы (Stochastic Frontier Analysis, SFA), предложенной в работе Aigner et al. (1977)[1]. Смысл подобного метода заключается в том, что у фирмы существует реальный и потенциальный выпуск. При коррекции на случайную ошибку потенциальный выпуск всегда больше или равен реальному. Разницу между потенциальным и реальным выпуском принято считать за техническую неэффективность. В качестве функциональной формы при оценке технической неэффективности можно использовать как функцию Кобба-Дугласа, так и транслогарифмическую производственную функцию (что является более точным приближением функции Кобба-Дугласа, Hogg, Yabe (2015))[2]. Данный подход предполагает несколько способов оценки технической неэффективности. Первый способ – техническая неэффективность выпуска (output-oriented inefficiency): используя то же количество ресурсов в своём анализе (зачастую то же количество

капитала и труда в производстве), предприятие/муниципалитет/государство могло потенциально оказаться на более высоком уровне выпуска. Однако из-за положительного параметра технической неэффективности, выпуск оказался ниже потенциального. Второй способ – техническая неэффективность использования входных ресурсов (input-oriented technical inefficiency). Данный вид технической неэффективности подразумевает, что полученный уровень выпуска мог быть достигнут при меньших затратах.

Второй метод - анализ среды функционирования (Data envelopment analysis, DEA, непараметрический метод оценки эффективности, Charnes et al. (1978)[3]) - использует сравнительный подход оценки результативности организаций, в роли которых также могут выступать предприятия, муниципалитеты, регионы, государства. Одним из основных отличий анализа среды функционирования от метода стохастической границы является то, что при использовании первого не предполагается использование какой-либо функциональной зависимости. Однако, так же, как и при использовании метода стохастической границы, предполагается расчёт неэффективности, ориентированной на выпуск (output-oriented), или неэффективности, ориентированной на использование входных материалов (input-oriented). Анализ среды функционирования, в отличие от метода стохастической границы, находит самую эффективную единицу анализа и считает неэффективность остальных относительно этой самой успешной.

Финансирование создания общественных благ может происходить по-разному. Государство может финансировать создание подобных благ централизованно или децентрализованно. Существует устойчивое мнение, что централизованное финансирование создания общественных благ менее эффективно, чем децентрализованное, так как именно последнее может учитывать территориальные особенности муниципальных образований (TIEBOUT, 1956[4]). Однако эмпирические факты утверждают, что децентрализованное финансирование создания локальных общественных благ необязательно приводит к более оптимальному и эффективному распределению бюджетных денежных средств (Card & Krueger, 1992[5]; Krueger, 1997[6]; Schwab & Oates, 1991[7]).

Таким образом, основным подходом к оценке эффективности территориальных единиц или фирм при создании услуг по коммунальному хозяйству или благоустройству является это использование анализа среды

функционирования (DEA). Метод стохастической границы (SFA) превосходит анализ среды функционирования (DEA) в некоторых моментах, но и имеет недостатки. Так, он позволяет при расчёте эффективности учитывать случайные шоки, однако при использовании данного метода исследователь ограничен выбранной функциональной формой, которая может в точности не соответствовать «истинной» производственной функции. Также при выборе метода стохастической границы стоит оценивать функцию издержек, и в качестве зависимой переменной использовать муниципальные затраты или общие расходы фирмы. В качестве контрольных переменных в анализе обязательно присутствуют: размер и плотность населения, уровень безработицы, географический размер исследуемой территориальной единицы и уровень урбанизации исследуемой территориальной единицы. В качестве показателя расходов при анализе агрегированных территориальных единиц используют общие расходы по благоустройству или коммунальному хозяйству. В качестве результирующих показателей используют как «физические» результирующие переменные (например, количество галлонов воды, распределённых внутри территориальной единицы, в случае коммунального хозяйства, или общая площадь рекреационной территории на одной территориальной единице, в случае благоустройства), так и «оценочные» результирующие переменные (например, объективная оценка органами власти состояния коммунальной среды территориальной единицы, в случае коммунального хозяйства, или опросная оценка граждан удобства муниципальной среды, в случае благоустройства). В качестве третьей альтернативы можно выделить комбинирование «физических» и «опросных» результирующих переменных. А также используются косвенные показатели результата – последствия изменения прямых ненаблюдаемых показателей (туризм и стоимость жилья для оценки эффектов расходов на благоустройство муниципалитетов). Расчёт эффективности несколькими различными способами (с помощью разных результирующих переменных) может стать инструментом для проверки устойчивости конечных результатов.

1.2 Выработка модельного инструментария для оценки влияния объема и структуры государственных расходов на функционирование сферы ЖКХ

Сфера ЖКХ разнообразна по направлениям расходов и поставленным целям расходов. Поэтому подходы к каждому направлению расходов: «Жилищное хозяйство», «Коммунальное хозяйство» и «Благоустройство» будут различаться. Оценка эффективности расходов по жилищному хозяйству определяется российской спецификой целей расходования этих средств, что определяет необходимость создания оригинального подхода по этой сфере.

По сфере «Жилищное хозяйство» основное направление расходования средств – создание социального жилья. Таким образом, основной результирующий показатель – количество и качество построенных квартир. Но при этом на количество построенных квартир в регионе, кроме расходов, может оказывать влияние очередь на социальное жилье: чем больше людей в регионе имеют право на получение жилья, тем больше государство вынуждено финансировать. С другой стороны, большие очереди за социальным жильем образуются в регионах, где собственных доходов населения недостаточно для приобретения собственного жилья, и можно предположить, что и доходы таких регионов будут ограничивать возможность строительства социального жилья. Кроме того, стоимость строительства одного квадратного метра отличается по регионам из-за разных цен материалов и труда, географического положения, стоимости недвижимости. Дополнительно существует авторегрессионная составляющая у спроса на социальное жилье: чем больше квартир построено в прошлом году, тем меньше очередь в этом году. С другой стороны, существуют и поведенческие факторы, определяющие спрос: в регионах с большой очередью на жилье люди перестают подавать заявления, поскольку вероятность получить квартиру низкая, а в регионах, где жилье регулярно строят и распределяют, очередь будет расти, потому что есть реальная вероятность дождаться получения жилья. Все эти факторы осложняют возможность проведения регрессионного анализа с выявлением причинно-следственных связей. Поэтому для оценки эффективности расходов на жилищное хозяйство будет рассмотрено соотношение затрат по этому направлению и

изменение строительства жилых помещений в государственной собственности и очереди на социальное жилье на уровне корреляций.

Оценка эффективности расходов по направлению «Коммунальное хозяйство» осложняется спецификой разделения собственности на коммунальные сети (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) между государством и компаниями. Регионы отличаются по правам собственности на коммунальные сети, а также на права использования – фактически сети могут быть в государственной собственности, но оператором сетей является частная компания, бюджетное учреждение и другие. В связи с чем сложно отделить вопрос неэффективного государственного управления от проблем частного владения. Тем не менее, решение о переводе сетей из государственной собственности в частную принято государством, а его реализация спущена на региональный уровень. Поэтому можно предположить, что текущее состояние сетей связано с текущими или прошлыми государственными решениями, в том числе относительно методов передачи сетей на частный уровень и контроля за ними. Это позволяет использовать имеющиеся показатели функционирования сетей в качестве показателей результата по этому направлению расходов.

Среди доступных показателей функционирования коммунальных сетей есть следующие: общая протяженность, количество аварий, протяженность сетей, нуждающихся в замене по всем видам сетей (горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, канализация). Отдельно по сетям водоснабжения есть показатели объемов воды, поступивших в систему и распределенных системой к потребителям. В литературе эти показатели используют для оценки эффективности функционирования самих сетей, а не эффективности расходов на их функционирование, поэтому в нашем исследовании они применяться не будут. В качестве показателей затрат предлагается использовать расходы на коммунальное хозяйство в регионе без субсидий на возмещение недополученных доходов (скорректированные на индекс стоимости строительства квадратного метра жилого помещения для учета межвременных и межрегиональных ценовых различий). В качестве показателей результата будет использовано количество аварий за год и прирост доли коммунальных сетей, нуждающихся в замене по всем видам сетей. Первый показатель оценивает способность принимать решения по предотвращению

аварий, которые могут возникать в связи с отсутствием своевременного ремонта. Последний показатель отражает скорость обновления сетей.

Оценка эффективности расходов по направлению «Благоустройство» осложняется поиском показателя, способного отразить изменение и числа благоустроенных территорий, и их внешнего вида. Расходы на благоустройство направлены на озеленение населенного пункта, освещение, создание общественных пространств (скверов, площадей), установку памятников. В некоторых регионах ремонт пешеходных зон и дорог также может финансироваться по направлению расходов на благоустройство, а не на дорожное строительство. Поиск количественного показателя, отражающего эффект от изменения всех вышеперечисленных особенностей, сложен. На региональном уровне публикуются данные по площади зеленых насаждений в городской черте и протяженности дорог с освещением в городской черте. Эти показатели соотносятся с направлениями расходов на благоустройство в муниципалитетах. И хотя регионы значительно отличаются по этим показателям (в расчете на площадь городских территорий в регионе и протяженность дорог в городской черте в регионе), внутрирегиональная динамика практически отсутствует по обоим показателям. Поэтому их использование покажет, что расходование средств на благоустройство не имеет эффекта, поскольку результирующие показатели не меняются. Хотя на самом деле выбранные показатели не соотносятся в полной мере с направлениями расходов.

Вместо этого можно обратиться к объективной оценке благоустройства города: индексу качества городской среды¹. Эти данные доступны по всем городам России за 2018–2020 годы, но для построения индекса используются данные предыдущего года, таким образом фактически используемые данные характеризуют состояние за 2017–2019 годы. Индекс качества городской среды строится на основе 36 индикаторов, складывающихся в 6 показателей качества городской среды, которые дают финальное значение индекса с учетом размера города и его климатических особенностей. Полученные индикаторы уже учитывают различие городов по географическим характеристикам и размеру. В результате мы получаем два показателя результата расходов на благоустройство на региональном уровне за период 2017–2019 гг., что позволяет строить эмпирические модели.

¹ Индекс качества городской среды, режим доступа: <https://xn----dtbcccchtsypabxk.xn--p1ai/#/results>.

Ограничения этого подхода связаны с тем, что выбранные показатели неточно характеризуют результат расходов на благоустройство. Для решения этой проблемы проведем такую же процедуру оценки, но для всей сферы ЖКХ, поскольку в индексе качества городской среды есть показатели, определяющие и качество коммунальной инфраструктуры, и качество жилого фонда.

Тогда в качестве показателя результата будет использован индекс качества городской среды на региональном уровне, а в качестве показателя затрат – расходы по направлению ЖКХ в целом. В такой постановке модели мы также сможем сгруппировать все расходы на ЖКХ по формам: государственные закупки, субсидии и капитальные вложения. И оценить эффект от использования инструмента государственных закупок (вместо иных инструментов) на эффективность расходов на ЖКХ на региональном уровне.

В данном подразделе был предложен модельный инструментарий для оценки влияния структуры региональных расходов на их эффективность по подразделам расходовна «Благоустройство» и «Коммунальное хозяйство» с учетом анализа подходов, используемых в литературе. Для обоих направлений расходов предлагается использовать двухшаговую процедуру: на первом шаге с помощью метода DEA строится показатель эффективности, на втором шаге он используется в регрессии в качестве зависимой переменной, а переменной интереса выступает структура расходов. Для подраздела «Жилищное хозяйство» предлагается ограничиться корреляционным анализом.

2 Анализ международной и российской практики организации и финансирования ЖКХ

2.1 Правовое регулирование сферы ЖКХ в России и за рубежом

Отдельная сложность рассмотрения правового регулирования заключается в разнообразии формулировок правовых норм, определяющих полномочия органов власти публично-правовых образований (далее – ППО) в сфере ЖКХ. Кроме того, в некоторых правовых актах данные полномочия не выделяют отдельно, относя их, например, к направлению социальной поддержки граждан. Помимо этого, правовое регулирование сферы ЖКХ очень обширно и разнообразно, поскольку включает отдельные и в большей части самостоятельные подразделы в виде жилищного хозяйства (жилищная политика и строительные нормы), коммунального хозяйства (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и т.п.) и благоустройства (создание и поддержание объектов, санитария, уличное освещение, места захоронения и пр.), каждый из которых регламентируется значительным перечнем правовых актов (Таблица 1).

Таблица 1

Основные нормативные правовые акты в сфере ЖКХ федерального уровня и предмет их регулирования

НПА	Предмет регулирования
Конституция РФ	предметы ведения публично-правовых образований
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»	предметы ведения и полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»	вопросы местного значения органов местного самоуправления и содержание правил благоустройства территорий
Налоговый кодекс РФ	перечень объектов ЖКХ в целях налогообложения
Жилищный кодекс РФ	отношения в сфере жилищного хозяйства, пользования жилищным имуществом, управления многоквартирными домами, предоставления коммунальных услуг
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"	экономические отношения в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии

Продолжение таблицы 1

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"	экономические отношения, возникающие в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем; права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"	отношения в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части обеспечения охраны окружающей среды
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"	правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»	обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду
Градостроительный кодекс РФ	отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, сносу, а также по эксплуатации зданий, сооружений
Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»	отношения, возникающие при создании, эксплуатации и модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе сборе, обработке информации для ее включения в данную информационную систему, хранении такой информации, обеспечении доступа к ней, ее предоставлении, размещении и распространении

Источник: составлено авторами с использованием справочной правовой системы Консультант плюс.

По результатам анализа представленных полномочий и предметов ведения в сфере ЖКХ (Таблица 2), можно сделать следующие предварительные выводы:

1) на уровне Российской Федерации закреплены общие вопросы правовой регламентации, определен общий порядок и методические рекомендации по осуществлению отдельных полномочий для регионов, регулируются общие вопросы жилищного строительства и определения категорий граждан, нуждающихся в социальном жилье;

2) на уровне субъектов Российской Федерации регламентируются вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее –ТКО), обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, а также устанавливаются общие правила и порядки для муниципалитетов;

3) на уровне муниципальных образований (далее – МО) реализуются вопросы по организации в границах МО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом, а также закрепляются все вопросы по благоустройству территорий.

Таблица 2

Сводные расходные полномочия по разделу расходов ЖКХ

Подраздел по БК РФ	Направления расходов (приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н ²)	Полномочия ППО		
		РФ	СРФ	МО
Жилищное хозяйство	управление услугами в области жилищного хозяйства	+	+	+
	строительство и реконструкция жилищного фонда	+	+	+
	предоставление субсидий жилищным организациям для улучшения состояния и содержания жилищного фонда	+	+	+
Коммунальное хозяйство	вопросы коммунального развития	+	+	+
	субсидии организациям, оказывающим коммунальные услуги населению	+	+	+
	организация и функционирование предприятий утилизации и переработки бытовых отходов		+	+
	другие мероприятия в области коммунального хозяйства		+	+
Благоустройство	проведение мероприятий по содержанию территории МО			+
	проведение мероприятий по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства		+	+
	поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (включая расходы на освещение улиц, в том числе энергоэффективное освещение, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)			+
	организация и содержание мест захоронения (кладбищ)			+
	организация и содержание мест захоронения бытовых отходов		+	+
	другие расходы по благоустройству в границах МО			+

Источники: составлено авторами на основании анализа нормативных правовых актов, представленных в Таблица 1.

Жилищный кодекс Российской Федерации регламентирует правовое регулирование жилищной политики, а также более детально определяет разграничение полномочий ППО между уровнями власти в сфере жилищных правоотношений, что позволяет для целей данного исследования сделать следующие выводы:

² Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

1) общие основания признания малоимущих граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и порядок их предоставления определяют федеральные органы власти, однако более конкретные условия и требования в части предоставления собственных жилых фондов определяются каждым ППО самостоятельно;

2) установление структуры платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядка расчета и внесения такой платы, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения определяют федеральные органы власти, однако региональные органы имеют право на установление минимального размера взноса на капитальный ремонт и применение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» правовое регулирование также является специализированным. Из основных правовых актов можно выделить Федеральный закон № 190-ФЗ, Федеральный закон № 416-ФЗ, Федеральный закон № 69-ФЗ, Федеральный закон № 35-ФЗ (Таблица 1), которые определяют правовое поле и задают исходные требования к деятельности организаций различных организационно-правовых форм в перечисленных отраслях.

На уровне Российской Федерации регламентируются общие полномочия по установлению требований, условий и направлений развития соответствующих отраслей - например, госрегулирование и контроль за деятельностью субъектов естественных монополий, регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции (услуг), определение единых правил доступа к объектам коммунальной инфраструктуры, утверждение основных направлений государственной политики (в том числе с целевыми показателями объема производства и качества услуг) и т.п.

На уровне субъектов Российской Федерации устанавливаются более конкретные полномочия по утверждению различных нормативов (например, нормативов технологических потерь или запасов топлива); утверждению соответствующих инвестиционных программ; мониторингу показателей технико-экономического состояния систем тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения; установлению цен (тарифов) на отдельные виды продукции (услуг); осуществлению регионального государственного контроля (надзора), в том числе экологического.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся: организация обеспечения надежного тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения на территориях МО; контроль за готовностью коммунальных организаций; утверждение соответствующих отраслевых схем тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения в МО.

Основополагающим правовым актом в части регулирования «Благоустройства» является Градостроительный кодекс Российской Федерации, в котором с 2021 года действуют правовые нормы по комплексному развитию территории (глава 10), в которое включается в том числе благоустройство территорий МО. Указанные положения направлены на стимулирование экономического развития различных территорий страны и содействия межтерриториальному сотрудничеству и предусматривают решение вопросов планирования рациональной организации территорий, их экономически эффективного использования, повышения качества жилых и общественных пространств, а также учета публичных интересов при использовании территории.

Таким образом, анализ правового регулирования показывает неоднородное распределение полномочий в сфере ЖКХ между публично-правовыми образованиями, что зачастую затрудняет принятие комплексных решений по модернизации устаревшей инфраструктуры коммунального хозяйства, а также осложняет понимание реального объема обязательств и соответствующего объема финансирования, необходимого для качественного и своевременного решения всех возникающих в сфере ЖКХ проблем.

Исторические особенности развития стран мира также определяют традиции по условиям предоставления жилья – например, на федеральном уровне определяются программы по предоставлению жилья ветеранам войны и инвалидам в США, Канаде, Австралии, на местном уровне – малоимущим и детям-сиротам.

Правовое регулирование сферы электроснабжения в странах мира также весьма разнообразно и разграничено между ППО, поскольку опирается в первую очередь в количестве источников генерации энергии на территории страны, а во-вторых, в размеры этой территории. Например, в странах Европы значительное и разнообразное количество генераторов электроэнергии позволяет говорить о преобладающем правовом регулировании данной сферы на уровне муниципалитетов (в части регламентации требований к покупателям, стоимости, подключения и т.п.),

однако общие вопросы все также остаются за уровнем центрального правительства, а отдельные стратегические – передаются на уровень Европейского союза (например, в части взаимоотношений по покупке углеводородного сырья у других стран).

На рисунке ниже (Рисунок 1) отображены расходы стран Организация экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) на ЖКХ в 2019 году. Наибольший уровень расходов зафиксирован во Франции (1,06% ВВП) и Корее (0,96% ВВП). Наименьший уровень расходов отмечался в Дании (0,19% ВВП), Швейцарии (0,19% ВВП) и Греции (0,2% ВВП). За последние 20 лет в мире наметился тренд на постепенное снижение объемов государственных расходов на ЖКХ. Так, за период 2001-2019 гг. общие государственные расходы ЕС-27 на ЖКХ в среднем сократились с 0,9% ВВП до 0,6% ВВП (78 млрд евро) или с 1,8% до 1,2% от общего объема расходов. Во многом это объясняется активной приватизацией отрасли коммунальных услуг и перекладыванием расходов на конечных потребителей.

Структура расходов бюджетов сильно варьируется в зависимости от потребностей каждой конкретной страны и требует более подробного анализа по факторам, оказывающим подобное воздействие. Вместе с тем, стоит отметить, что в большинстве рассматриваемых стран большая часть финансирования приходится на жилищное строительство.

Рисунок 1. Расходы стран ОЭСР на ЖКХ в 2019 году, %ВВП

Источник: составлено авторами на основе данных ОЭСР³.

Отметим, что мировая практика за последние двадцать лет характеризуется масштабной децентрализацией и либерализацией рынка коммунальных услуг на фоне постепенного снижения расходов государств на жилищное строительство, коммунальные услуги и благоустройство.

2.2 Анализ финансирования сферы ЖКХ в России

По динамике расходов бюджетной системы Российской Федерации по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» отмечается рост объемов бюджетных ассигнований в 2020 г. относительно 2016 г. на 60,2%, в то время как расходы бюджета расширенного правительства возросли за этот же период на 35,7% (Таблица 3). Как следствие, доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджетной системы увеличилась с 3,2% в 2016 г. до 3,7% в 2020 г.

Таблица 3

Динамика расходов бюджетной системы Российской Федерации по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016-2020 гг., млрд руб.

	2016	2017	2018	2019	2020	Отклонение 2020 г. к 2016 г., %
Всего, расходов бюджета	31 323,7	32 395,7	32 284,7	37 382,2	42 503,0	35,7
Всего расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»	992,6	1 209,9	1 324,1	1 574,9	1 590,5	60,2
Жилищное хозяйство	287,8	345,2	330,1	294,3	274,0	-0,5
Коммунальное хозяйство	288,3	341,9	414,0	474,5	480,6	66,7
Благоустройство	315,8	436,4	497,7	624,1	582,0	84,3
Прочие расходы	100,7	86,4	82,3	181,9	253,9	в 2,5 раза
Доля расходов на ЖКХ в общем объеме расходов бюджетной системы	3,2	3,7	4,1	4,1	3,7	

Источник: Федеральное казначейство, расчеты авторов.

В общем объеме расходов по рассматриваемому разделу наибольший рост в 2020 г. в 2,5 раза в сравнение с 2016 г. произошел по статьям ФКР, включающим бюджетные ассигнования на прикладные научные исследования и другие вопросы, в том числе, на поддержку государственных компаний. Доля расходов по статье ФКР «другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» составили в 2020 г. 16% от общего объема расходов бюджета расширенного правительства по рассматриваемому разделу. Значительный рост объемов финансирования (на 84,3%)

³ Электронный ресурс. Режим доступа: URL: [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Total_general_government_expenditure_on_housing_community_2019_\(%25_of_GDP\).png](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Total_general_government_expenditure_on_housing_community_2019_(%25_of_GDP).png).

отмечается по направлению «благоустройство», доля расходов по которому увеличилась за последние 5 лет и составила в 2020 г. 36,6% в общем объеме расходов бюджетной системы на жилищно-коммунальное хозяйство против 31,8% в 2016 г. Существенно возросли и объемы бюджетных ассигнований на поддержку коммунального хозяйства в 2020 г. на 66,7% относительно 2016 г., в то время как по расходам на жилищное хозяйство отмечается незначительное сокращение в 2020 г. на (-) 0,5% в сравнении с 2016 г.

Основной объем финансирования (83,6% в 2020 г.) по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» осуществляется на уровне консолидированного бюджета субъектов РФ. В разрезе статей ФКР доля расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2020 г. составила:

- жилищное хозяйство - 87,2% (в 2016 г. - 93,3%),
- коммунальное хозяйство - 91,6% (в 2016 г. - 99,9%),
- благоустройство - 92,8% (в 2016 г. - 99,9%).

По динамике расходов федерального бюджета в 2016-2020 гг. по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» отмечается рост расходов в 2020 г. в 5,1 раз в сравнении с 2016 г., соответственно, увеличилась и доля расходов по рассматриваемому разделу в общем объеме расходов федерального бюджета в 2020 г. до 1,6% против 0,4% в 2016 г. (Таблица 4).

Таблица 4

Динамика расходов федерального бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016-2020 гг., млрд руб.

	2016	2017	2018	2019	2020	Отклонение 2020 г. к 2016 г., %
Всего, расходов федерального бюджета	16 416,4	16 420,3	16 713,0	18 214,5	22821,5	39,0
Всего расходов по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство»	72,2	119,5	148,8	282,2	371,4	в 5,1 раз
Жилищное хозяйство	25,2	21,8	27,6	38,8	41,2	63,5
Коммунальное хозяйство	10,5	35,0	50,1	70,2	80,1	в 7,6 раз
Благоустройство	0,5	42,1	60,8	84,4	88,1	в 176 раз
Прочие расходы	36,1	20,6	0,6	88,8	162,0	в 4,5 раз
Доля расходов на ЖКХ в общем объеме расходов федерального бюджета	0,4	0,7	0,9	1,5	1,6	

Источник: Федеральное казначейство, расчеты авторов.

Рост расходов в 2020 г. в сравнении с 2016 г. отмечается по всем статьям ФКР с максимальной динамикой по финансированию благоустройства в 176 раз и по

коммунальному хозяйству в 7,6 раз. Основной прирост расходов начался с 2019 г., что связано с реализацией национальных проектов. В разрезе статей ФКР федерального бюджета в 2020 г. сложилась следующая структура бюджетных расходов:

- жилищное хозяйство - 11,1% (в 2016 г. - 34,9%),
- коммунальное хозяйство - 21,6% (в 2016 г. - 14,5%),
- благоустройство - 23,7% (в 2016 г. - 0,7%),
- прочие расходы - 43,6% (в 2016 г. - 50,0%).

За период своего существования АО «ДОМ.РФ» получил из федерального бюджета порядка 217 млрд рублей. Основные объемы поддержки данного института развития пришлось на 2008 г., когда АИЖК являлось получателем более половины средств раздела федерального бюджета «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 66,0 млрд руб., а также 2019-2020 гг. (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика объемов финансирования финансовых институтов развития в сфере ЖКХ в 2008-2020 гг., млрд руб.

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального казначейства.

Недостаточная эффективность по направлению «Жилье» выражается в недостатке предложения нового жилья. Такая ситуация может привести к росту цен на жилье в России, снижению благосостояния потребителей и снижению

эффективности национального проекта «Жилье и городская среда» в целом (Таблица 5).

Таблица 5

Доля ДОМ.РФ на рынке арендного жилья в России, 2017-2020 гг.

	2017	2018	2019	2020
Площадь арендного жилья в России, млн кв. м	200	241	239	241
Площадь арендного жилья, профинансированного ДОМ.РФ, млн кв. м	0,43	0,42	0,45	0,46
Доля ДОМ.РФ на рынке арендного жилья	0,21%	0,18%	0,19%	0,19%

Источник: расчеты авторов на основе годовой отчетности АО «ДОМ.РФ».

Согласно данным Таблица 5, рынок арендного жилья в России не растет с 2018 года. При этом доля ДОМ.РФ на рынке арендного жилья с 2018 года составляет менее 0,2%. Таким образом, нельзя говорить о каком-либо значимом влиянии ДОМ.РФ на развитие рынка арендного жилья в России.

По расходам консолидированных бюджетов субъектов РФ(КБР) отмечается замедление в 2020 г. относительно 2016 г. темпов финансирования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (рост на 42,0%) в сравнение с динамикой общих расходов КБР (рост на 56,5%), как следствие, доля расходов по рассматриваемому разделу в общем объеме расходов КБР сократилась в 2020 г. до 7,4% против 8,2% в 2016 г. (Таблица 6).

Таблица 6

Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016-2020 гг., млрд руб.

	2016	2017	2018	2019	2020	Отклонение 2020 г. к 2016 г., %
Всего, расходов КБР	11 451,6	12 424,7	13 836,4	15 731,9	17 918,0	56,5
Всего расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»	936,2	1 127,7	1 213,5	1 377,9	1 329,9	42,0
Жилищное хозяйство	267,6	324,5	303,7	261,2	239,0	-10,7
Коммунальное хозяйство	287,9	317,7	375,0	438,0	440,1	52,9
Благоустройство	316,1	419,2	462,3	581,5	539,9	70,8
Другие вопросы в области ЖКХ	64,5	66,2	72,4	97,1	110,9	71,9
Доля расходов на ЖКХ в общем объеме расходов КБР, %	8,2	9,1	8,8	8,8	7,4	

Источник: Федеральное казначейство, расчеты авторов.

Ускоренными темпами на 70,8 и 71,9% в 2020 г. в сравнение с 2016 г. финансировались региональными бюджетами статьи ФКР «благоустройство» и «другие вопросы в области ЖКХ», в то время, как по статье ФКР «жилищной

хозяйство» объемы финансирования из средств КБР в 2020 г. несколько сократились, как и по федеральному бюджету.

По уровням бюджетной системы отмечается, что основной объем средств, а именно 79,4% от общего объема бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2020 г., расходуется на уровне регионального бюджета (Таблица 7), по другим статьям ФКР доля региональных расходов в общем объеме финансирования КБР составляет:

- жилищное хозяйство -62,7%,
- коммунальное хозяйство -68,8%;
- благоустройство – 59,7%;
- другие вопросы в области ЖКХ – 58,1 %.

Таблица 7

Расходы бюджетов субъектов РФ по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2020 г. по уровням бюджетной системы, млрд руб.

	Региональный бюджет	Городские округа	Муниципальные районы	Городских поселений	Сельских поселений
Всего расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»	1031,6	347,9	112,9	69,3	69,6
Жилищное хозяйство	202,0	80,1	20,6	12,1	7,1
Коммунальное хозяйство	373,0	81,3	58,4	14,5	15,2
Благоустройство	381,5	152,6	24,0	36,1	43,5
Другие вопросы в области ЖКХ	75,1	33,9	9,9	6,6	3,8

Источник: Федеральное казначейство, расчеты авторов.

В разрезе подразделов по уровням муниципальных образований по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» направляется (% от общего объема расходов местных бюджетов):

- городскими округами на благоустройство (43,8%);
- муниципальными районами на коммунальное хозяйство (51,3%);
- городских и сельских поселений на благоустройство (52,2 и 62,2% соответственно).

3 Оценка влияния бюджетных расходов на функционирование сферы ЖКХ

3.1 Определение основных показателей функционирования сферы ЖКХ

Оценка функционирования сферы ЖКХ должна использовать показатели, которые как значимы для населения, так и отражают результаты расходов средств на ЖКХ, а также могут быть оценены количественно. Поиск таких показателей может быть осложнен недоступностью данных, а также различиями оценок на уровне города и региона.

В подразделе 1.2 уже были описаны основные показатели, которые могут быть использованы для оценки влияния бюджетных расходов на функционирование сферы ЖКХ. В рамках данного раздела мы подробнее рассмотрим сами показатели, их разброс между регионами и динамику за период с 2015 года. Период с 2015 года был выбран, поскольку в конце 2014 года был валютный шок и другие события, которые повлекли за собой структурный сдвиг в экономике и политике в России. Кроме того, с 2015 года начала действовать программа «Моя улица» в городе Москва, направленная на улучшение уличного пространства, а затем запустили и всероссийский национальный проект «Жилье и городская среда» в 2018 году. Поэтому можно предположить, что активные изменения в сфере предоставления услуг ЖКХ относятся к последним годам.

В рамках этого раздела будут оценены расходы на ЖКХ в подразделах благоустройство и коммунальное хозяйство. К благоустройству мы будем относить все мероприятия, связанные с улучшением внешней привлекательности и удобства городских пространств, в таком случае уровень развития сельских территорий регионов не будет учтен. К коммунальному хозяйству мы будем относить функционирование коммунальных сетей: водопроводной, канализационной и тепловой. Сети газораспределения здесь не будут учитываться, поскольку связаны с функционированием ПАО «Газпром» в первую очередь.

Для сферы коммунального хозяйства нам доступны показатели «доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности уличной водопроводной сети», «доля тепловых и паровых сетей в двухтрубном

исчислении, нуждающихся в замене», «доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности уличной канализационной сети», «вывезено за год твердых коммунальных отходов». Данные по сетям используются по всем формам собственности, без разделения на государственную и частную собственность.

Для оценки с помощью метода DEA необходимо, чтобы все показатели результата (output) имели положительную направленность, то есть чем выше показатель, тем лучший результат он характеризует. Для этого имеющиеся показатели по коммунальным сетям необходимо инвертировать, то есть для получения оценок будут использоваться доли водопроводной, канализационной и тепловой сетей, не нуждающихся в замене. Сложнее обстоит вопрос с данными по твердым коммунальным отходам, их большее количество (в тоннах) означает в большей степени нагрузку на коммунальную сеть, нежели качество предоставления услуг ЖКХ. Поэтому в итоговых расчетах этот показатель не будет использоваться.

Данные по коммунальным сетям имеются за весь рассматриваемый промежуток 2015-2019 гг. Но при этом состояние сети во многом зависит от первоначального ее состояния. Поэтому необходимо проанализировать общую динамику состояния коммунальных сетей. Для этого перейдем к анализу графиков, демонстрирующий значение показателей во всех регионах в каждый год за период 2015-2019 гг. и отдельно на момент 2019 года.

Рассмотрим показатель доли уличной водопроводной сети, не нуждающейся в замене, в общей протяженности уличной водопроводной сети. Он приведен на рисунке ниже (*Рисунок 3*).

Рисунок 3. Доля уличной водопроводной сети, не нуждающаяся в замене, в разрезе регионов России за 2015-2019 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Из рисунка видно, что в основном показатель колеблется от 30% до 80%, при этом существуют межрегиональные различия. Так, близкий к 100% показатель наблюдается в Ненецком и Чукотском автономных округах. При этом внутрирегиональная динамика за период 2015-2019 гг. низкая, то есть за рассматриваемый промежуток регионы незначительно улучшали или ухудшали состояние сети. Таким образом, в рамках поставленного вопроса мы не сможем оценить эффекты от расходов на коммунальное хозяйство во времени, поскольку показатель результатов ежегодно изменялся незначительно.

Обратимся к показателю доли тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, не нуждающихся в замене, в региональном разрезе за исследуемый период 2015-2019 гг. Он приведен на рисунке ниже (Рисунок 4).

Рисунок 4. Доля тепловых сетей, не нуждающихся в замене, в разрезе регионов России за 2015–2019 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Данные по тепловым сетям также показывают наличие межрегиональной вариации показателя, наименьшее значение в 7% показывает г. Севастополь, сети которого были крайне в изношенном состоянии уже к 2019 году. Показатели больше 90% в 2019 году наблюдаются в г. Москва, Чеченской Республике, Ненецком автономном округе, Саратовской области. Внутрорегиональная динамика по этому показателю различается по регионам: в некоторых регионах она небольшая, а какие-то регионы показывают изменения больше 10% по этому показателю за рассматриваемый период.

Обратимся к данным по канализационным сетям, не нуждающихся в замене, в региональном разрезе за исследуемый период 2015–2019 гг. По этому показателю отсутствуют данные по Ненецкому автономному округу за 2019 год. Данные приведены на рисунке ниже (Рисунок 5).

Рисунок 5. Доля канализационных сетей, не нуждающихся в замене, в разрезе регионов России за 2015–2019 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Данные по этому показателю также демонстрируют межрегиональную разницу, показатель колеблется от 30% до 80% по большому числу регионов. Но при этом внутрирегиональная динамика низкая для большинства регионов. Наилучшие показатели наблюдаются в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Таким образом показатели качества сетей не показывают значимой внутрирегиональной динамики, но показывают межрегиональные различия. Следовательно, при проведении оценки затруднительно установить причины динамики этого показателя во времени, тем не менее, накопленный с 2015 года эффект может быть связан с расходами, которые регионы несут по направлению «коммунальное хозяйство».

Также были выявлены регионы, в которых значение рассматриваемых показателей высоко, что делает их выбросами в данных: Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, г. Севастополь. Они впоследствии будут исключены из анализа.

Обратимся к показателям результатов по направлению расходов на благоустройство. К таким показателям могут быть отнесены «доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности (в пределах городской черты)», «доля площади зеленых насаждений (в пределах городской черты)», «специальные

автомобили (включая арендованные), используемые для уборки территорий и вывоза коммунальных отходов».

Показатель доли площади зеленых насаждений изменяется скачкообразно, и, скорее всего, его изменения в большей степени связаны с планами застройки городов, нежели с усилиями по благоустройству города, поскольку он не отслеживает качественного изменения насаждений. Некоторым решением этой проблемы является использование подразделов 3 «Озелененные пространства» и 4 «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства» индекса качества городской среды, доступные по всем более-менее крупным городам за период 2017–2019 годы. В подраздел 3 включаются показатели для оценки качества и доступностей озелененных территорий города: состояние зеленых насаждений, привлекательность озелененных территорий, разнообразие услуг на озелененных территориях, доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности населения. Таким образом, в этом подразделе индекса лучше учитывается характеристика парков и скверов, следовательно, лучше отражаются расходы в области благоустройства.

Что касается показателя имеющийся специальной техники, то он не показывает, насколько она эффективно применяется и в каком состоянии содержится. В подраздел 4 индекса качества городской среды входит показатель «доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города», который лучше отражает расходы на технику для уборки городских территорий. А показатель освещенности в таком же виде входит в 4 подраздел индекса качества городской среды.

Таким образом, использование информации по двум подразделам 3 и 4 индекса качества городской среды для целей данного исследования лучше, чем отдельных показателей по данным Росстата. Выбранные подразделы отражают качественные изменения городской среды.

Для нашего анализа были собраны показатели по подразделам 3 и 4 по всем городам с численностью населения больше 50 тысяч человек, всего 323 города. Полученные показатели были просуммированы с весами, пропорциональными численности населения в городе, и агрегированы на региональный уровень. В результате для каждого региона создан показатель по подразделу 3 «Озелененные

пространства» и 4 «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства» индекса качества городской среды, кроме Чукотского и Ненецкого автономных округов, в которых нет городов с населением больше 50 тысяч человек.

Также рассмотрим вариацию этих показателей за период 2017–2019 гг. в региональном разрезе. На *Рисунок 6* ниже приведены данные подраздела 3 «Озелененные пространства» индекса качества городской среды для регионов.

Рисунок 6. Индекс качества городской среды, подраздел 3 в разрезе регионов за 2017–2019 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных индекса качества городской среды.

Данные индекса показывают, что существует межрегиональная вариация по этому индексу, но также достаточно высокая внутрирегиональная вариация, так как мы не наблюдаем группировки точек по вертикали. Наличие внутрирегиональной вариации может быть связано как с изменениями благоустройства в городах, так и с изменением количества используемых для расчета индекса городов, а также адаптации местных властей к предоставлению требуемых для построения индекса данных. Максимальное значение показателя в 45 баллов достигнуто в г. Санкт-Петербург в 2018 году (44 в 2017 и 41 в 2019 годах), минимальное значение 7 баллов – Республикой Бурятия в 2018 году (8 баллов в 2017 году и 12 в 2019).

По подразделу 4 «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства» также наблюдается межрегиональная вариация, что видно из рисунка ниже (*Рисунок 7*). Наибольшее значение индекса в 52 балла достигнуто г. Москва в

2018 году (51 в 2017 и 2019 годах), а минимальное – 12,3 балла Республикой Ингушетия в 2018 году (13 в 2017 году и 16 в 2019 году), но отрыв от других регионов небольшой. По этому разделу также наблюдается внутрирегиональная динамика, но она менее выражена, чем по баллам по подразделу 3.

Рисунок 7. Индекс качества городской среды, подраздел 4 в разрезе регионов за 2017–2019 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных индекса качества городской среды.

Таким образом данные индекса качества городской среды позволяют оценить широкий спектр характеристик благоустройства городской среды в регионах, показывают выраженную межрегиональную вариацию и менее выраженную внутрирегиональную динамику во времени.

Перейдем к оценкам показателей затрат, используемых для оценки эффективности расходов в сфере ЖКХ. Для оценки затрат используются данные расходов консолидированного регионального бюджета за 2015–2019 гг. по подразделам «благоустройство» и «коммунальное хозяйство» направления ЖКХ. За каждый год расходы корректируются на стоимость строительства 1 кв. метра (жилое многоквартирное помещение в городской черте) в регионе. Этот индекс учитывает изменение стоимости материалов, используемых для строительства, что помогает учесть межрегиональные и межвременные ценовые различия.

Учет расходов в этой сфере осложнен тем, что нам неизвестен срок отдачи от потраченных средств: часть проектов, например, ежегодное высаживание цветов на

клумбах города, могут иметь эффект в этом году, а вот строительство новых объектов, например парков, может финансироваться несколько лет. То же касается и расходов в сфере коммунального хозяйства, где часть средств может быть направлено на ежегодный ремонт, а часть на длительную модернизацию сетей. Эффект от расходов текущего года тогда будет распределен между текущим и последующими годами. Причем длина этого эффекта не наблюдаема на данных. В связи с этим при расчетах мы будем учитывать все расходы за период 2015–2019 гг. То есть в затратах будет использоваться сумма расходов за 2015–2019 гг. на душу населения (на 2019 год).

По расходам мы также наблюдаем значительную дифференциация по регионам, даже с учетом различий в стоимости строительства. Ниже представлены графики, показывающие соотношение одного из показателей результата по сферам благоустройство и коммунальное хозяйство и суммарных за 2015-2019 год расходов по этой сфере на душу населения.

Так, на рисунке ниже (*Рисунок 8*) приведены расходы на благоустройство и значение суммы баллов по подразделам 3 и 4 индекса качества городской среды на 2019 год. Большие межрегиональные различия наблюдаются в расходах на благоустройство, где расходы в г. Москва на благоустройство превышают среднероссийские в 5 раз. Но при этом значение индекса качества городской среды в 2019 году в г. Москва превышает показатель ближайшего региона – г. Санкт-Петербург на 14 баллов.

Рисунок 8. Соотношение расходов на благоустройство за 2015-2019 гг. и индекса качества городской среды в разрезе регионов России

Источник: составлено авторами на основе данных федерального казначейства, Росстата и индекса качества городской среды.

Такая разница в соотношении расходов и результатов может говорить о чрезмерном расходовании средств на благоустройство в столице. Москва является ежегодным лидером по индексу качества городской среды, но при этом расходы понесены несоразмерно отрыву в показателях результата.

В сфере коммунального хозяйства также существуют значимые межрегиональные различия. На рисунке ниже (Рисунок 9) приведены данные по суммарным расходам по подразделу коммунальное хозяйство за 2015-2019 гг. и показатель доли водопроводных сетей, не нуждающихся в замене на 2019 год. Здесь наблюдаются высокие расходы в восточных регионах и ресурсодобывающих регионах, при учете межрегиональной разницы стоимости строительства. При этом не во всех регионах высокие расходы приводят к высоким результатам по состоянию водопроводной сети: в Магаданской области и на Камчатском крае больше 50% уличных водопроводных сетей требуют замены, что может указывать на неэффективное расходование средств.

Рисунок 9. Соотношение расходов на коммунальное хозяйство за 2015-2019 гг. и состояния водопроводных сетей в разрезе регионов России

Источник: составлено авторами на основе данных федерального казначейства и Росстата.

Анализ на графиках соотношения расходов и некоторых результатов функционирования сферы ЖКХ уже показывает наличие большой межрегиональной

вариации и по объемам расходуемых средств, и по достигаемым результатам. Специфика сферы ЖКХ, связанная с длительными производственными циклами и низкой динамикой показателей во времени, приводит к невозможности получения корректных оценок динамики этой сферы. Поэтому дальнейшие оценки будут направлены на объяснение межрегиональных различий в этой сфере.

3.2 Выявление условий и факторов, определяющих эффективность функционирования ЖКХ

Среди основных факторов, оказывающий влияние на эффективность функционирования сферы ЖКХ можно выделить географические и погодные условия регионов. Северные регионы испытывают большую нагрузку на сети теплоснабжения, а поддержание озеленения территорий связано с большими издержками, как и в целом стоимость строительства. Этот фактор учитывается в рамках данного исследования несколькими путями. Во-первых, на этапе оценки эффективности с помощью метода DEA расходы корректируются на стоимость строительства, которая учитывает разницу в ценах на стройматериалы и строительные услуги в северных и восточных регионах. Индекс качества городской среды также учитывает географические различия, поскольку на этапе получения баллов по показателям учитывает климатическую группу региона. Во-вторых, на этапе регрессии в качестве контрольных переменных добавляется показатель нормативной средней температуры января.

Также значимое влияние на сферу ЖКХ играет плотность населения в городах. С одной стороны, чем выше плотность населения, тем больше нагрузка на сети. С другой стороны, при высокой плотности населения одна и та же длина коммунальных сетей обеспечивает больше людей. Также при высокой плотности населения больше людей имеют доступ к местам благоустройства. То есть существует положительная отдача от масштаба в сфере ЖКХ при росте численности населения на территории. Для учета этих эффектов показатель плотности населения в городах также добавляется в регрессию в качестве контрольной переменной.

Еще одним важным показателем, влияющим на работу сетей, является способность населения оплачивать услуги ЖКХ самостоятельно. Если доходов населения не хватает, то регион вынужден увеличивать текущие расходы на поддержание компаний, предоставляющих услуги ЖКХ населению. Для учета

различий регионов по этой характеристике на этапе регрессии добавляется контрольная переменная «уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, процент».

Также важным фактором состояния сферы ЖКХ в 2019 году является начальное состояние сетей в 2015 году, поскольку какие-то регионы имеют высокие результаты не потому, что они эффективно расходовали средства за период 2015-2019 гг., а потому что уже в начале периода имели сети в хорошем состоянии. Поэтому в качестве контрольных переменных для учета авторегрессии добавляется состояние водопроводных, тепловых и канализационных сетей в 2015 году.

Все эти факторы являются экзогенными по отношению к способности властей эффективно управлять сферой ЖКХ. Их учет корректирует полученные показатели эффективности, которые могут быть занижены из-за неблагоприятного географического положения, а не способностей региональных властей.

К факторам, определяющим способность региональных властей, стоит отнести зависимость региона от трансфертов, оцененную через долю дотаций и субсидий в доходах региона. Высокая дотационность, с одной стороны, означает недостаток собственных средств в доходах, т.е. общую неспособность региона аккумулировать налоговые доходы, с другой стороны, повышенный контроль со стороны федерального центра к действиям региональных властей. Поэтому знак этой переменной может быть как положительным, так и отрицательным.

Основными переменными интереса выступают каналы расходования средств за рассматриваемый период, о чем подробнее в следующем подразделе.

3.3 Формулирование исследовательских гипотез, подлежащих проверке на основе разработанного модельного инструментария

Финансирование сферы ЖКХ может происходить по нескольким каналам расходования средств: государственные закупки, капитальные вложения, предоставление субсидий. По регионам наблюдается большая разница по применению этих инструментов для финансирования расходов по подразделам благоустройство и коммунальное хозяйство. При этом мы наблюдаем достаточно низкую межвременную вариацию в ряде регионов, то есть некоторые регионы выбрали один из способов финансирования в качестве основного и пользуются им. В

таблице ниже (Таблица 8) приведена описательная статистика долей государственных закупок, капитальных вложений, субсидий и иных ассигнований в расходах по направлениям благоустройство и коммунальное хозяйство в разрезе регионов России за период 2015-2019 гг.

Таблица 8

Описательная статистика переменных интереса, процент

	Общая вариация	Вариация между регионами	Вариация во времени	Среднее	Минимум средних	Максимум средних
Расходы на благоустройство						
Госзакупки	19,6	18,1	7,9	70,6	17,5	98,6
Капитальные вложения	5,8	4,4	3,9	4,7	0,0	25,6
Субсидии	17,1	16,3	5,1	14,4	0,0	74,5
Иные ассигнования	11,7	10,3	5,7	9,3	0,0	55,8
Расходы на коммунальное хозяйство						
Госзакупки	15,3	13,8	6,6	18,3	0,4	56,3
Капитальные вложения	25,2	22,6	11,3	37,5	0,1	94,3
Субсидии	6,6	5,7	3,4	1,9	0,0	49,8
Иные ассигнования	30,5	28,9	10,2	42,0	0,6	99,5

Источник: составлено авторами на основе данных федерального казначейства по 85 регионам России за период 2015-2019 гг.; минимальное и максимальное значения рассчитаны для средних значений за период 2015-2019 гг. для каждого региона.

Из таблицы видно, что в среднем в расходах на благоустройство преобладают государственные закупки. При этом вариация во времени составляет всего 7,9 п.п., а вот между регионами разница выше: 18,1 п.п. Например, есть регион, в котором в среднем за 2015-2019 гг. 74,5% расходов по подразделу благоустройство было направлено через субсидии.

По коммунальному хозяйству, наоборот, инструмент государственных закупок используется в меньших масштабах, а в большей степени используются субсидии, в среднем 37% расходов, и иные ассигнования, в среднем 42% расходов по всей выборке. Но и здесь есть межрегиональная вариация, например, в Чукотском автономном округе 99,5% расходов по подразделу коммунальное хозяйство было распределено через иные ассигнования. А в Республике Ингушетия в среднем за 2015-2019 гг. 94% расходов по подразделу коммунальное хозяйство было распределено через капитальные вложения.

То есть существует устойчивая во времени межрегиональная вариация в направлениях расходования средств по подразделам благоустройство и коммунальное хозяйство. Эти направления отличаются по своим характеристикам, и в качестве ключевой является прозрачность.

Наименее прозрачным является канал предоставления субсидий. Частично большие объемы субсидий в сфере ЖКХ связаны с субсидированием компаний, предоставляющих коммунальные услуги населению по сниженным (нерыночным) нормативам. Этот инструмент используется для снижения нагрузки на доходы населения. Отдельное внимание стоит обратить на регионы, в которых значимую часть составляют иные ассигнования, являющиеся также непрозрачными.

Капитальные вложения по подразделам коммунальное хозяйство и благоустройство отвечают за прямое финансирование проектов в сфере ЖКХ из бюджета. Этот инструмент более прозрачный, чем субсидии, но плохо регулируется. В качестве наиболее прозрачного инструмента выделяются госзакупки, поскольку они проходят по единым правилам и требуют раскрытия большого количества информации.

Основная гипотеза исследования состоит в том, что более прозрачные инструменты расходования бюджетных средств обеспечивают более высокую эффективность региона в сфере ЖКХ. В регрессии мы предполагаем, что чем выше доля государственных закупок в расходах, тем более эффективным будет регион. Для проверки устойчивости мы также будем тестировать отрицательное влияние доли иных ассигнований на эффективность региона.

3.4 Трактовка результатов эконометрического анализа влияния бюджетных расходов на ЖКХ

Первый шаг предлагаемого исследования – оценка эффективности методом DEA. В качестве показателей затрат используются расходы консолидированного регионального бюджета по подразделам благоустройство и коммунальное хозяйство раздела ЖКХ, скорректированные на стоимость строительства в регионе и просуммированные за период 2015-2019 гг. на душу населения.

В качестве показателей результата используются показатели доли водопроводных, тепловых и канализационных сетей, не требующих замены в

регионе на 2019 год и результаты оценки подразделов 3 и 4 индекса качества городской среды за 2019 год.

Метод DEA позволяет использовать несколько показателей затрат и результатов, в чем его очевидное преимущество. Но при этом увеличение числа используемых показателей приводит к увеличению числа эффективных регионов, что связано с использованием Парето-эффективности в методе (а показатели результатов несравнимы между собой при такой постановке). Поэтому при оценке на небольшой выборке необходимо снижать размерность используемых показателей. Для этого мы в качестве показателя затрат просуммируем затраты на благоустройство и коммунальное хозяйство, а для показателей результатов возьмем сумму баллов по индексу качества городской среды по подразделам 3 и 4. Ориентация модели выбрана на затраты (input-oriented DEA), поскольку эффективность управления характеризуется способностью обеспечить функционирование сетей на должном уровне (необходимостью выполнять возложенные на регион и находящиеся на его территории МО полномочия в сфере ЖКХ) с минимальными затратами.

Метод DEA также очень чувствителен к выбросам в данных. В связи с этим из выборки будут удалены Чукотский автономный округ, г. Севастополь, Республика Крым, Республика Чечня, Ненецкий Автономный округ.

Результаты оценки DEA выявили 17 эффективных регионов. Они представлены в таблице ниже (Таблица 9).

Таблица 9

Эффективные в сфере ЖКХ регионы

Регион	Общая эффективность	Эффективность коммунального хозяйства	Эффективность благоустройства
Белгородская область	1,000	1,000	0,624
Вологодская область	1,000	0,986	0,725
г. Москва	1,000	1,000	1,000
г. Санкт-Петербург	1,000	0,091	1,000
Кабардино-Балкарская Республика	1,000	0,484	1,000
Карачаево-Черкесская Республика	1,000	1,000	0,412
Краснодарский край	1,000	0,372	0,678
Омская область	1,000	1,000	0,608

Продолжение таблицы 9

Регион	Эффективность		
	Общая эффективность	коммунального хозяйства	Эффективность благоустройства
Пензенская область	1,000	1,000	0,466
Республика Алтай	1,000	1,000	0,305
Республика Ингушетия*	1,000	1,000	0,206
Республика Коми	1,000	1,000	0,187
Республика Саха (Якутия)	1,000	1,000	0,278
Саратовская область	1,000	1,000	0,740
Тюменская область	1,000	1,000	0,681
Чувашская Республика - Чувашия	1,000	0,621	0,902
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,000	1,000	0,126

Источник: составлено авторами.

При этом мы видим, что регионы, имеющие максимальную общую эффективность, могут быть неэффективны по отдельным сферам коммунального хозяйства и благоустройства. Эффективных в общем, но неэффективных в сфере благоустройства регионов больше, что говорит о том, что показать общей эффективности недооценивает эффективность в сфере благоустройства, поэтому полученные по этому подразделу расходов результаты могут быть неустойчивы.

К регионам с наименьшей эффективностью (общая эффективность меньше 0.3) относятся регионы, представленные в таблице ниже (Таблица 10).

Таблица 10

Наименее эффективные в сфере ЖКХ регионы

Регион	Общая эффективность	Эффективность коммунального хозяйства	Эффективность благоустройства
Хабаровский край	0,283	0,088	0,603
Красноярский край	0,252	0,066	0,361
Приморский край	0,251	0,056	0,476
Еврейская автономная область	0,245	0,067	0,492
Кемеровская область - Кузбасс	0,230	0,090	0,273
Архангельская область	0,221	0,054	0,466

Продолжение таблицы 10

Регион	Общая эффективность	Эффективность коммунального хозяйства	Эффективность благоустройства
Ленинградская область	0,202	0,065	0,249
Мурманская область	0,200	0,054	0,523
Камчатский край	0,073	0,015	0,517
Сахалинская область	0,065	0,022	0,178
Магаданская область	0,036	0,008	0,142

Источник: составлено авторами.

К наименее эффективным регионам относятся упомянутые в разделе 3.1. регионы востока России с высокими подушевыми затратами на коммунальное хозяйство.

Вторым шагом проводимого исследования является оценка факторов, влияющих на эффективность. Включаемые в оценки контрольные переменные и переменные интереса были описаны в предыдущих разделах. Для оценки регрессии используется 2 метода: МНК и тобит-модель. Тобит-модель используется здесь, так как она учитывает границы зависимой переменной. По построению оценки эффективности мы ограничиваем ее 0 слева и 1 справа. МНК не учитывает наличие этих ограничений, предсказанные значения зависимой переменной могут выходить из указанного интервала, что некорректно. Тобит-модель учитывает такие ограничения и строит предсказанные значения в указанном интервале. Результаты оценок коэффициентов построенных регрессий представлены в таблице ниже (Таблица 11).

Результаты оценки показывают, что действительно на эффективность предоставления услуг в сфере ЖКХ оказывает влияние способ расходования средств: увеличение доли государственных закупок в сфере коммунального хозяйства приводит к увеличению эффективности предоставления услуг при прочих равных условиях. Этот результат также подтверждается и для оценки отдельно по этому подразделу расходов. Результат устойчив к применению метода оценивания.

Для сферы благоустройства значимого влияния доли государственных закупок в расходах не выявлено. Это может быть связано с тем, что уровень использования государственных закупок в этой сфере и так в среднем достаточно высок, поэтому вариация между регионами ниже.

Таблица 11

Оценка факторов, оказывающих влияние на эффективность предоставления услуг в сфере ЖКХ в регионах России

Зависимая переменная: Метод:	Общая эффективность		Эффективность коммунального хозяйства		Эффективность благоустройства	
	(МНК)	(тобит)	(МНК)	(тобит)	(МНК)	(тобит)
Доля закупок в расходах на коммунальное хозяйство	0.6062*** (0.1794)	0.6917*** (0.2570)	0.6898*** (0.2530)	0.7740*** (0.2884)		
Доля закупок в расходах на благоустройство	0.0329 (0.1710)	-0.0119 (0.1955)			0.0160 (0.1540)	0.0140 (0.1591)
Норма температуры января	0.0016 (0.0050)	0.0016 (0.0064)	0.0022 (0.0058)	0.0018 (0.0069)	-0.0075 (0.0046)	-0.0080 (0.0053)
Доля трансфертов в доходах региона	0.0039** (0.0018)	0.0053** (0.0023)	0.0048** (0.0019)	0.0060** (0.0025)	0.0009 (0.0016)	0.0011 (0.0017)
Уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг	-0.0018 (0.0044)	-0.0045 (0.0047)	-0.0057 (0.0044)	-0.0083 (0.0053)	0.0078*** (0.0023)	0.0075** (0.0034)
Плотность городского населения	0.0144*** (0.0042)	0.0208*** (0.0066)	0.0114 (0.0088)	0.0137** (0.0066)	0.0121*** (0.0038)	0.0156*** (0.0052)
Водопроводная сеть на 2015г.	0.0038 (0.0038)	0.0054 (0.0044)	0.0062 (0.0047)	0.0075 (0.0049)	-0.0031 (0.0034)	-0.0031 (0.0034)
Канализационная сеть на 2015г	0.0087** (0.0034)	0.0112*** (0.0035)	0.0105*** (0.0034)	0.0121*** (0.0038)	-0.0009 (0.0031)	-0.0010 (0.0028)
Тепловая сеть 2015г.	0.0029 (0.0023)	0.0028 (0.0027)	0.0054** (0.0026)	0.0066** (0.0029)	-0.0027 (0.0024)	-0.0029 (0.0022)
Константа	-0.5009 (0.4905)	-0.5266 (0.5389)	-0.7419* (0.4411)	-0.7827 (0.5873)	-0.0954 (0.3922)	-0.0796 (0.4327)
Число наблюдений	80	80	80	80	80	80
R-квадрат	0.3500		0.3526		0.2149	

Источник: составлено авторами.

Проведем оценку устойчивости полученных результатов. Возможно, полученный эффект связан с тем, что процедуры государственных закупок используются для определенных расходов, например, имеющих результат за более короткий промежуток времени. И поэтому полученный результат связан не с прозрачностью процедуры, а с особенностями финансирования расходов с различным сроком получения результата.

Чтобы проверить, что влияние на эффективность оказывает именно прозрачность проведения процедуры, рассмотрим долю иных ассигнований в расходах, которые условно менее прозрачны, но при этом расходы по этому разделу

могут использоваться для финансирования проектов как с длительным сроком реализации, так и однолетних. Если для этой доли коэффициент будет отрицательным, то наша гипотеза о влиянии прозрачности процедуры расходования средств на эффективность подтверждается. Результаты этой оценки приведены в таблице ниже (Таблица 12).

Таблица 12

Альтернативная оценка факторов, оказывающих влияние на эффективность предоставления услуг в сфере ЖКХ в регионах России

Зависимая переменная: Метод:	Общая эффективность		Эффективность коммунального хозяйства		Эффективность благоустройства	
	(МНК)	(тобит)	(МНК)	(тобит)	(МНК)	(тобит)
Доля иных ассигнований в расходах на коммунальное хозяйство	-0.4847*** (0.1386)	-0.5482*** (0.1350)	-0.5414*** (0.1495)	-0.5987*** (0.1546)		
Доля иных ассигнований в расходах на благоустройство	0.2318 (0.3408)	0.3309 (0.3309)			0.0327 (0.2638)	0.0536 (0.2843)
Норма температуры января	-0.0036 (0.0053)	-0.0044 (0.0062)	-0.0052 (0.0058)	-0.0065 (0.0068)	-0.0072 (0.0051)	-0.0076 (0.0052)
Доля трансфертов в доходах региона	0.0017 (0.0016)	0.0028 (0.0021)	0.0025 (0.0018)	0.0034 (0.0024)	0.0009 (0.0016)	0.0011 (0.0017)
Уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг	-0.0036 (0.0041) (0.0035)	-0.0065 (0.0045) (0.0042)	-0.0074* (0.0043) (0.0045)	-0.0103** (0.0052) (0.0047)	0.0078*** (0.0024) (0.0036)	0.0075** (0.0034) (0.0035)
Плотность городского населения	0.0125*** (0.0036)	0.0185*** (0.0062)	0.0090 (0.0082)	0.0110* (0.0063)	0.0121*** (0.0036)	0.0156*** (0.0052)
Водопроводная сеть на 2015г.	0.0027	0.0037	0.0055	0.0065	-0.0031	-0.0032
Канализационная сеть на 2015г	0.0083** (0.0032)	0.0108*** (0.0033)	0.0095*** (0.0030)	0.0111*** (0.0037)	-0.0008 (0.0031)	-0.0009 (0.0028)
Тепловая сеть 2015г.	0.0032 (0.0020)	0.0031 (0.0025)	0.0062** (0.0025)	0.0073** (0.0028)	-0.0028 (0.0023)	-0.0031 (0.0022)
Константа	0.0434 (0.4932)	0.0784 (0.5190)	-0.2053 (0.4960)	-0.1654 (0.5970)	-0.0768 (0.3571)	-0.0601 (0.4111)
Число наблюдений	80	80	80	80	80	80
R-квадрат	0.4260		0.4130		0.2149	

Источник: составлено авторами.

Результаты альтернативной оценки показывают отрицательное влияние доли иных ассигнований в расходах по подразделу коммунальное хозяйство на

эффективность расходов в сфере ЖКХ при прочих равных условиях. Это подтверждает ранее полученный результат, что значимый вклад в эффективность оказывает прозрачность инструментов расходования бюджетных средств. Более того, в этой модели увеличивается доля объясненной дисперсии зависимой переменной (R-квадрат) при том же числе регрессоров, что говорит о том, что переменная доли иных ассигнований лучше объясняет межрегиональный разброс в эффективности. Но по сфере благоустройства эффект прозрачных процедур не выявлен.

Таким образом, проведенный анализ эффективности региональных расходов в сфере ЖКХ показал, что в сфере коммунальных расходов важным фактором является прозрачность инструментов, с помощью которых реализуются бюджетные средства. Увеличение доли государственных закупок в расходах приводит к росту эффективности в сфере ЖКХ, а увеличение доли иных ассигнований к ее снижению при прочих равных условиях. Проведенный анализ не выявил эффектов для сферы благоустройства, что может быть связано с необходимостью пересмотра подходов к использованию индекса качества городской среды в качестве показателя результата.

Кроме проведенного анализа эффективности, также было рассмотрено влияние на реальный сектор экономики города улучшения эффективности расходов на ЖКХ. Основная база данных содержит информацию о городских образованиях Российской Федерации с населением более 50 тыс. человек за 2017–2018 годы. Все стоимостные показатели приведены к общероссийским ценам 2015 года при помощи региональных индексов стоимости потребительской корзины. Показатель расходов на ЖКХ приведён к ценам 2015 года при помощи региональных индексов строительных цен.

В качестве показателей результатов (output) в модели DEA использованы следующие переменные: доля освещённых улиц в общей протяженности улиц; количество кубометров твёрдых отходов, вывезенных на душу населения; доля водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети; доля канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности канализационной сети; подиндекс качества городской среды (озеленённые пространства). В качестве показателей входных ресурсов (inputs) использованы два альтернативных показателя: муниципальные расходы на ЖКХ на

душу населения и муниципальные расходы на ЖКХ на площадь городского образования.

Перед построением моделей DEA экстремальные выбросы в данных были удалены, а переменные нормированы (Sarkis (2007) [8]). На основе двух альтернативных показателей входных ресурсов построены две модели анализа среды функционирования. В обеих моделях использована переменная отдача от масштаба и ориентация на экономию входных ресурсов (input-oriented model).

В первой модели в качестве показателя входных данных использованы расходы на ЖКХ в расчёте на душу населения муниципалитета. Данная модель показала, что 53 городских образования характеризуются единичной технической эффективностью. При этом самыми неэффективными являются Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк и Лесосибирск. Во второй модели в качестве показателя входных данных использованы расходы на ЖКХ в расчёте на кв. метр площади муниципалитета. Данная модель показала, что 39 городских образований характеризуются единичной технической эффективностью. Самыми неэффективными в данном случае считаются Таганрог, Иркутск и Новокузнецк. Стоит отметить, что 29 наблюдений характеризуются единичной технической эффективностью как в первой, так и во второй модели.

В качестве показателей экономической активности выбраны два показателя оборота торгуемых товаров: подушевой оборот продовольственных товаров, реализованных в границах городского округа, и подушевой оборот бытовых изделий, реализованных в границах городского округа. Вектор контрольных переменных включает в себя экономические (подушевые доходы городского бюджета, средняя з/п); демографические (доля работоспособного населения, соотношение мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, население, плотность населения); географические (климатические условия, близость до ближайшего города-миллионера); городские (жилая площадь на душу населения, индекс качества городской среды (в части разделов общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства)) и рекреационные (число лечебно-профилактических организаций на душу населения, количество мест в ресторанах, кафе на душу населения) показатели муниципальных образований. Переменные выбраны в соответствии с обзором литературы, приведенным в подразделе 1.1. Дополнительными составляющими вектора контрольных переменных являются

фиксированные эффекты года и бинарная переменная, принимающая значение единицы, если город принимал чемпионат мира по футболу в 2018 году, и ноль в ином случае. Описательная статистика используемых переменных представлена в таблице ниже (Таблица 13).

Таблица 13

Описательная статистика переменных

Статистика	N	Среднее	Стандартное отклонение	Минимум	Максимум
Население	387	278818,1	323350,2	50703	2222222
Площадь	387	72976,37	215452,8	889	2417964
Плотность населения	387	13,403	11,629	0,031	114,605
Расходы ЖКХ на душу населения	387	2,901	1,650	0,418	9,380
Расходы ЖКХ на пл.	387	34,131	30,336	0,170	156,836
Освещение	387	0,729	0,242	0,074	1,000
Вывезено отходов	387	0,002	0,001	0,000	0,006
Водопроводная сеть	387	0,492	0,234	0,001	0,989
Канализационная сеть	387	0,502	0,252	0,000	0,994
ИГС-3	387	24,344	8,494	8	51
ИГС-4	387	26,034	6,755	12	47
Расстояние до миллионника + 1	387	392,918	671,171	1,000	4095,038
Кол-во мест в ресторанах на душу населения	320	0,037	0,027	0,000	0,259
Муниципальные доходы на душу населения	330	25,382	9,892	2,472	97,756
Средняя з/п	309	39078,64	9842,06	21865,46	97430,28
Реализовано продовольственных товаров на душу населения	370	92,072	36,609	23,683	222,970
ЧМ-2018 (бинарное)	387	0,021	0,142	0	1
Кол-во мест в рекреационных заведениях на душу населения	376	0,0003	0,0002	0,00001	0,002
Ср. размер жилой площади на душу населения	343	24,788	3,651	12,180	43,100
Доля работоспос. населения	347	0,555	0,075	0,037	0,684
Реализовано бытовых товаров на душу населения	150	10,036	11,361	0,054	104,354
Соотношение мужчин и женщин в работоспос. возрасте	346	1,666	0,145	1,326	3,111

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Описательная статистика показывает, что используемая выборка неоднородна как по размеру города, так и по расходам и другим показателям. Количество доступных данных для оценки (наблюдений) также отличается для разных

переменных. Это может снижать устойчивость результатов анализа при использовании разных контрольных показателей, сохранение максимального числа наблюдений необходимо для сохранения внешней валидности результатов.

Итоговое уравнение, оцениваемое в данной работе, имеет следующий вид:

$$\ln(Y_{it}) = \alpha + \gamma Efficiency_{it} + \beta X_{it} + \varepsilon_{it},$$

где, Y_{it} – подушевой оборот торгуемых товаров на территории городского образования i в год t ; $Efficiency_{it}$ – эффективность предоставления ЖКХ услуг (переменная интереса); X_{it} – вектор контрольных переменных; ε_{it} – случайная ошибка.

Итоговое уравнение оценивается при помощи метода наименьших квадратов. Зависимой переменной в основной регрессии выступает оборот продовольственных товаров на душу населения на территории муниципалитета. Результаты оценки основных регрессий представлены в таблице ниже (Таблица 14). В моделях (1), (3), (5) рассматривается техническая эффективность, рассчитанная при помощи расходов на ЖКХ на душу населения в качестве показателя входных материалов, а в моделях (2), (4), (6) – расходов на ЖКХ на площадь муниципалитета в качестве показателя входных материалов. В моделях (1) – (2) в качестве показателя благосостояния муниципалитета включен только логарифм подушевых доходов городского образования, в моделях (3) – (4) только логарифм средней з/п на территории муниципалитета, а в моделях (5) – (6) оба показателя.

Таблица 14

Оценка влияния эффективности расходов в сфере ЖКХ на экономическую активность в городах за период 2017-2018 гг.

Зависимая переменная: $\log(\text{Реализовано продовольственных товаров на душу населения})$						
Регрессоры:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Эффективность	0.163* (0.092)	0.256** (0.103)	0.165** (0.080)	0.240*** (0.090)	0.162* (0.093)	0.261*** (0.099)
Log(Муниципальные доходы на душу нас.)	0.216** (0.098)	0.210** (0.098)			0.238** (0.108)	0.241** (0.107)
Log(Средняя з/п)			0.125 (0.095)	0.110 (0.097)	-0.079 (0.135)	-0.105 (0.136)
Доля работоспос. населения	0.462 (0.490)	0.411 (0.479)	0.567 (0.558)	0.533 (0.544)	0.480 (0.496)	0.432 (0.484)
Соотношение мужчин и женщин в работоспособном возрасте	0.048 (0.254)	0.057 (0.252)	0.094 (0.216)	0.105 (0.213)	0.055 (0.258)	0.065 (0.256)

Log(Плотность населения)	0.067*** (0.015)	0.109*** (0.022)	0.045*** (0.014)	0.084*** (0.019)	0.066*** (0.016)	0.109*** (0.022)
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Продолжение таблицы 14

Log(Население)	0.143*** (0.035)	0.147*** (0.036)	0.130*** (0.034)	0.137*** (0.035)	0.156*** (0.036)	0.163*** (0.037)
Log(Размер жилой площади на человека)	0.278** (0.140)	0.297** (0.143)	0.296** (0.133)	0.298** (0.133)	0.285** (0.143)	0.305** (0.145)
Log(Расстояние до миллионника + 1)	-0.020 (0.016)	-0.017 (0.016)	-0.019 (0.014)	-0.016 (0.014)	-0.020 (0.016)	-0.017 (0.016)
Log(ИГС-4)	0.074 (0.098)	0.050 (0.097)	0.093 (0.085)	0.082 (0.083)	0.071 (0.097)	0.044 (0.096)
Log(Кол-во мест в ресторанах и кафе на душу населения)	0.118** (0.053)	0.112** (0.052)	0.146*** (0.048)	0.139*** (0.048)	0.114** (0.052)	0.106** (0.051)
Log(Кол-во мест в рекреационных учреждениях на душу населения)	0.080*** (0.027)	0.078*** (0.027)	0.088*** (0.027)	0.088*** (0.026)	0.076*** (0.029)	0.072** (0.029)
Условно комфортный климат (бинарное)	-0.107 (0.093)	-0.125 (0.093)	-0.084 (0.085)	-0.102 (0.085)	-0.129 (0.102)	-0.156 (0.103)
ЧМ-2018 (бинарное)	0.328*** (0.106)	0.397*** (0.109)	0.180 (0.116)	0.196* (0.119)	0.327*** (0.108)	0.399*** (0.110)
2018 год (бинарное)	-0.001 (0.049)	-0.006 (0.048)	-0.006 (0.042)	-0.005 (0.041)	0.002 (0.050)	-0.001 (0.050)
Константа	1.642 (1.072)	1.502 (1.088)	1.106 (1.316)	1.111 (1.317)	2.190 (1.548)	2.248 (1.570)
Вход. ресурсы в модели DEA	Расходы ЖКХ на душу нас.	Расходы ЖКХ на кв.м	Расходы ЖКХ на душу нас.	Расходы ЖКХ на кв.м	Расходы ЖКХ на душу нас.	Расходы ЖКХ на кв.м
Кол-во наблюдений	203	203	247	247	199	199
Испр. R ²	0.378	0.385	0.428	0.431	0.376	0.384

Примечание – *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01. В скобках указаны стандартные робастные ошибки (НС1).

Источник: составлено на основе расчетов авторов.

Во всех спецификациях наблюдается положительное и статистически значимое влияние технической эффективности предоставления ЖКХ услуг на подушевой оборот продовольственных товаров. То есть, увеличение эффективности, оцененной через соотношение затрат и результатов с помощью метода DEA,

приводит к увеличению экономической активности в городе при контроле на доходы муниципалитета, доходы населения и иных факторов.

Для проверки устойчивости результатов была выбрана другая зависимая переменная – оборот бытовых товаров на душу населения на территории муниципалитета. Остальные подходы к оценкам совпадают. Результаты оценки дополнительных регрессий представлены в таблице ниже (Таблица 15). Как и в предыдущем подходе, в моделях (1), (3), (5) рассматривается техническая эффективность, рассчитанная при помощи расходов на ЖКХ на душу населения в качестве показателя входных материалов, а в моделях (2), (4), (6) – расходов на ЖКХ на площадь муниципалитета в качестве показателя входных материалов. В моделях (1) – (2) в качестве показателя благосостояния муниципалитета включен только логарифм подушевых доходов городского образования, в моделях (3) – (4) только логарифм средней з/п на территории муниципалитета, а в моделях (5) – (6) оба показателя.

Таблица 15

Альтернативная оценка влияния эффективности расходов в сфере ЖКХ на экономическую активность на данных по городам за период 2017-2018 гг.

Зависимая переменная: log(Реализовано бытовых товаров на душу населения)						
Регрессоры	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Эффективность	0.501** (0.235)	0.397** (0.186)	0.461** (0.221)	0.377* (0.226)	0.534** (0.238)	0.418** (0.188)
log(Муниципальные доходы на душу нас.)	0.647* (0.344)	0.601* (0.325)			0.437 (0.309)	0.394 (0.288)
log(Средняя з/п)			2.420*** (0.916)	2.357** (0.928)	2.044** (0.993)	2.006** (1.005)
Доля раб. нас.	-0.910 (1.184)	-1.031 (1.214)	-1.007 (1.274)	-1.092 (1.243)	-1.436 (1.368)	-1.553 (1.397)
Соотношение мужчин и женщин в работоспособном возрасте	0.012 (0.480)	0.022 (0.489)	-0.090 (0.455)	-0.070 (0.457)	-0.034 (0.448)	-0.025 (0.463)
log(Плотность нас.)	0.119* (0.068)	0.188*** (0.065)	0.141*** (0.054)	0.197*** (0.057)	0.183*** (0.065)	0.253*** (0.066)
log(Население)	0.411** (0.140)	0.412** (0.140)	0.133 (0.127)	0.160 (0.129)	0.131 (0.122)	0.140 (0.125)
log(Размер жилой площади на человека)	1.322 (1.402)	1.270 (1.480)	1.286 (1.096)	1.182 (1.130)	1.417 (1.412)	1.345 (1.506)
log(Расстояние до миллионника + 1)	-0.064 (0.041)	-0.061 (0.041)	-0.046 (0.033)	-0.042 (0.033)	-0.092** (0.039)	-0.088** (0.039)
log(ИГС-4)	0.014 (0.354)	0.056 (0.356)	0.459 (0.280)	0.519* (0.280)	0.366 (0.334)	0.415 (0.340)

Продолжение таблицы 15

log(Кол-во мест в ресторанах и кафе на душу нас.)	0.062 (0.205)	0.004 (0.204)	0.237 (0.181)	0.208 (0.183)	0.062 (0.193)	0.002 (0.193)
log(Кол-во мест в рекреационных учреждениях на душу нас.)	0.157* (0.091)	0.167* (0.094)	0.222** (0.093)	0.232** (0.092)	0.211** (0.094)	0.222** (0.098)
Условно комфортный климат (бин.)	-0.399 (0.281)	-0.465* (0.283)	0.218 (0.268)	0.173 (0.268)	0.016 (0.298)	-0.064 (0.293)
ЧМ-2018 (бин.)	-0.137 (0.224)	0.029 (0.205)	0.029 (0.213)	0.065 (0.225)	-0.326 (0.271)	-0.150 (0.247)
2018 год (бин.)	-0.055 (0.140)	-0.053 (0.143)	-0.195 (0.139)	-0.177 (0.139)	-0.217 (0.164)	-0.207 (0.165)
Константа	-7.405 (5.402)	-7.354 (5.523)	-28.196** (11.713)	-27.777** (11.909)	-25.899** (12.919)	-25.509* (13.208)
Вход. ресурсы модели DEA	Расходы на душу	Расходы на кв.м	Расходы на душу	Расходы на кв.м	Расходы на душу	Расходы на кв.м
Кол-во наблюдений	94	94	113	113	91	91
Испр. R ²	0.221	0.204	0.354	0.336	0.270	0.250

Примечание – *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01. В скобках указаны стандартные робастные ошибки (НС1).

Источник: составлено на основе расчетов авторов.

Результаты оценки показывают, что во всех спецификациях наблюдается положительное статистически значимое влияние технической эффективности предоставления услуг ЖКХ на подушевой оборот бытовых товаров. Таким образом, полученный результат устойчив.

Выявлено положительное и статистически значимое влияние технической эффективности предоставления ЖКХ услуг на оборот торгуемых товаров на территории городского образования. Результат устойчив относительно изменений меры технической эффективности и зависимой переменной. В исследовании подтвердилась основная гипотеза, что на экономическую активность на территории городского образования, которая аппроксимировалась подушевым оборотом торгуемых товаров, положительно влияет эффективность предоставления услуг ЖКХ. Делается вывод о том, что для повышения экономической активности на территории городских образований необходимо удовлетворять базовый спрос жителей на услуги ЖКХ с минимально возможными затратами бюджетных средств.

4 Направления повышения отдачи от бюджетных расходов на ЖКХ в России

4.1 Выработка концепции изменения правового регулирования сферы ЖКХ

Сложность рассмотрения правового регулирования заключается в разнообразии формулировок правовых норм, определяющих полномочия органов власти ППО в сфере ЖКХ. Здесь, а также в некоторых правовых актах данные полномочия не выделяют отдельно, относя их, например, к направлению социальной поддержки граждан. Правовое регулирование сферы ЖКХ обширно и разнообразно, поскольку включает отдельные и в большей части самостоятельные подразделы в виде жилищного хозяйства (жилищная политика и строительные нормы), коммунального хозяйства (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и т.п.) и благоустройства (создание и поддержание объектов, санитария, уличное освещение, места захоронения и пр.), каждый из которых регламентируется значительным перечнем правовых актов.

Указанные правовые акты включают в себя широкий перечень регламентируемых объектов, которые зачастую не относятся непосредственно к сфере жилищно-коммунального хозяйства, а определяют смежные с ним области. Так, например, социальная поддержка граждан в части обеспечения их жилыми помещениями не относится напрямую к сфере ЖКХ с учетом классификации расходов бюджетов бюджетной системы, как и само жилищное строительство (и его государственная финансовая поддержка).

В целом по результатам анализа представленных полномочий и предметов ведения в сфере ЖКХ можно сделать следующие выводы:

1) на уровне Российской Федерации закреплены общие вопросы правовой регламентации, определен общий порядок и методические рекомендации по осуществлению отдельных полномочий для регионов, регулируются общие вопросы жилищного строительства и определения категорий граждан, нуждающихся в социальном жилье;

2) на уровне субъектов Российской Федерации регламентируются вопросы обращения с ТКО, обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, жилыми помещениями, а также устанавливаются общие правила и порядки для муниципалитетов;

3) на уровне муниципальных образований реализуются вопросы по организации в границах МО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, а также закрепляются все вопросы по благоустройству территорий.

Оценка правового регулирования жилищной политики позволяет сделать следующие выводы:

1) общие основания признания малоимущих граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и порядок их предоставления определяют федеральные органы власти, однако более конкретные условия и требования в части предоставления собственных жилых фондов определяются каждым ППО самостоятельно;

2) установление структуры платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядка расчета и внесения такой платы, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения определяют федеральные органы власти, однако региональные органы имеют право на установление минимального размера взноса на капитальный ремонт и применение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В Российской Федерации к правовому регулированию жилищного хозяйства также относится огромный пласт правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов. Их полноценный анализ не относится к объекту исследования в рамках данной работы, однако общий обзор подтверждает предыдущие выводы в части разграничения полномочий по правовому регулированию жилищного хозяйства.

Важно отметить, что жилищное строительство и вопросы ЖКХ в целом в мировой практике реализуются с использованием большого количества различных механизмов, однако данные схемы в российской практике не регламентированы. Также весьма спорным является использование механизма государственного-частного партнерства для жилищного строительства, относящегося к сфере ЖКХ, например, для решения проблемы бездомности или полноценного обеспечения государственным (муниципальным) арендным жильем нуждающихся.

В жилищной политике сохраняются устаревшие жилищные стандарты – показатель обеспеченности кв.м. общей площади жилья (а не показатель обеспеченности жилыми единицами и комнатами, как за рубежом).

Более того, в международном жилищном строительстве наиболее актуальным является тренд в обеспечении устойчивой пространственной организации городов и комфортной среды проживания, что включает показатели качества жилых единиц (их размер, число комнат и место расположения).

Нельзя не отметить, что сами программы жилищного строительства напрямую и очень тесно связаны с вопросами благоустройства в муниципальном образовании, вопросами дорожного строительства и тем более вопросами подключения к объектам коммунальной инфраструктуры. Отсутствие на муниципальном уровне общих стратегий развития самого муниципального образования и более того необходимого объема средств для такого развития не позволяет говорить о всестороннем и комплексном развитии городской среды, повышения качества жизни граждан и муниципалитета в целом.

И хотя в каждом субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании существуют утвержденные схемы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, нерешенными остаются вопросы по равномерному развитию как субъекта РФ в целом (в том числе с учетом распределения и перераспределения источников энергии, воды и т.п.) так и страны (налицо очевидная миграция населения в субъекты Российской Федерации с более высоким качеством жизни: и темпами строительства жилья, и ростом нагрузки на объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, и на объекты благоустройства в целом).

С 2021 года в Градостроительном кодексе действуют правовые нормы по комплексному развитию территории (глава 10), в которое включается в том числе благоустройство территорий МО. Указанные положения направлены на стимулирование экономического развития различных территорий страны и содействия межтерриториальному сотрудничеству и предусматривают решение вопросов планирования рациональной организации территорий, их экономически эффективного использования, повышения качества жилых и общественных пространств, а также учета публичных интересов при использовании территории.

Анализ правового регулирования показал, что подобные комплексные программы развития территорий есть далеко не во всех субъектах, и тем более они отсутствуют в крупных муниципальных образованиях – вместо таких программ используются только Генеральные планы развития, которые не учитывают возможности и перспективы соседних территорий.

Предложения по совершенствованию правового регулирования сферы ЖКХ заключаются в гармонизации существующих правовых актов между уровнями публично-правовых образований (более конкретное разграничение полномочий и закрепление соответствующих источников их финансирования), унификации и консолидации актов на региональном и муниципальном уровнях (их количество в рамках одного региона/муниципалитета снижает прозрачность работы сферы ЖКХ, а также затрудняет понимание гражданами своих прав и обязанностей, что приводит к злоупотреблениям со стороны ресурсоснабжающих организаций).

4.2 Предложения по изменению структуры и объема бюджетных расходов на ЖКХ

Проведенный анализ властных полномочий и структуры финансирования в сфере ЖКХ выявил ограниченность возможностей бюджетной политики в достижении национальных целей обеспечения жильем граждан и создания комфортной среды проживания. Как следствие, предложения по изменению структуры и объемов финансирования сектора ЖКХ должны быть увязаны с другими мерами государственной политики.

Очевидно, что обеспечение жильем граждан является одной из важнейших задач государственной политики во многих развитых и развивающихся странах мира. Наличие постоянного жилья обеспечивает качество жизни и безопасность граждан, что позволяет снизить государственные расходы на здравоохранение и социальную поддержку, привлекать и удерживать трудовые ресурсы как основу для экономического развития территорий в долгосрочном периоде. Мировой опыт доказывает, что жилищная отрасль традиционно является локомотивом развития экономики, в том числе за счет мультипликативного эффекта спроса на товары и услуги для ремонта и обустройства жилых помещений.

В Российской Федерации проблема обеспечения граждан жильем усугубляется различиями в климате и плотности населения отдельных регионов и

муниципалитетов. Общая численность российских семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по данным Росстата, в 2020 г. составляла 4% от общей численности, или более 2,3 млн семей. Одним из решений проблемы обеспечения жильем является развитие доступного арендного жилья. Данный механизм получил одобрение Комитета Совета Федерации в апреле 2021 г.⁴ В частности, Минстрой России предлагает субсидировать ставки по аренде социального жилья для малообеспеченных семей и распространить данную программу для переселения домохозяйств из аварийного жилья. Реализация данного механизма возможна за счет перераспределения средств федерального бюджета, направляемых в ДОМ.РФ на развитие рынка наемного жилья в регионах. По оценке государственной корпорации, потенциал развития российского рынка арендного жилья составляет около 20% от жилищного фонда, или 760 млн кв. м., из них около половины площадей могут использоваться для формирования фонда доступного жилья. Потребность в инвестициях на реализацию данной программы, по оценкам ДОМ.РФ, превышает 22–25 трлн руб., но, по мнению авторов, представляется существенно завышенной. Бюджетные инвестиции консолидированных бюджетов субъектов РФ в объекты недвижимого имущества государственной и муниципальной собственности по статье ФКР «жилищное хозяйство» в 2018 г. составили 64,2 млрд руб., и без учета временных лагов от начала строительства до предоставления квартир данный объем средств обеспечил жильем всего 4% семей от общей численности нуждающихся. Таким образом, общий объем бюджетных инвестиций в ценах 2018 г. можно оценить в размере 1,6–2,0 трлн руб.

При формировании бюджетных механизмов развития арендного жилья необходимо учитывать вопросы собственности жилых помещений, которые планируется построить или приобрести за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Предлагается создание в России региональных аналогов жилищных корпораций, действующих во многих развитых странах, которые будут владеть и управлять жилищным арендным фондом, созданным за счет средств различных бюджетов. Учредителем региональных корпораций может

⁴ Вопросы «Актуальные вопросы формирования и развития рынка доступного наёмного жилья». Рекомендации. Утверждены на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. (протокол № 249 от 12 апреля 2021 года).

выступить ДОМ.РФ, который уже профинансировал 13 проектов в 5-ти субъектах РФ для предоставления жилых помещений с общей площадью более 470 тыс. кв. м.

Предоставление жилья очередникам ограничивается высокой рыночной стоимостью аренды для семей с низким уровнем дохода, а муниципалитеты не располагают достаточными средствами для покрытия расходов по арендной плате. Компенсировать потери жилищных корпораций от льгот по арендной плате очередникам возможно за счет сдачи жилищными корпорациями части жилых помещений в аренду на рыночных условиях. Кроме того, в программу предоставления очередникам арендного жилья можно включить и переселение из аварийных домов, а освободившиеся земельные участки передавать жилищным корпорациям безвозмездно для строительства собственного жилого фонда. Можно также ожидать, что корпорации могут стимулировать выход из «серой зоны» владельцев квартир, которым будет выгоднее сдавать жилье на долгосрочной основе надежному и платежеспособному арендодателю в лице государственной корпорации, способному также обеспечить контроль за сохранностью имущества и уплатой налогов.

Согласно данным единой межведомственной информационно-статистической системы, в ряде регионов общий уровень износа всей коммунальной инфраструктуры превышает 70%, а по отдельным ее видам, например, канализационным сетям более 80%. Более того, практически во всех регионах наблюдается постоянный прирост изношенной коммунальной инфраструктуры. Однако инвестиционная привлекательность вложений в коммунальную инфраструктуру сильно ограничена и оправдана только в отдельных случаях, например, в крупных городах, куда приходят операторы, привлекающие кредиты на долгосрочной основе и по сути являющиеся монополистами в данном секторе ЖКХ. Финансирование инвестиционных проектов в муниципальных образованиях с небольшой численностью потребителей невыгодно по причине длительности окупаемости вложений и низкой рентабельностью.

Механизм субсидирования процентной ставки по кредитам, предоставляемых Фондом ЖКХ предприятиям коммунального сектора для модернизации сетей, остается не востребован, поскольку снижение стоимости кредитования не оказывает значимого влияния на окупаемость инвестиций. Не в полной мере оправдывает себя и механизм государственно-частного партнерства в сфере коммунального хозяйства,

даже в больших городах, что связано с низкой рентабельностью инвестиций. Так, чистая прибыль компании ООО «Концессия водоснабжения», действующей в городе Волгограде, оказывающей услуги около 1 миллиону потребителей, составила по итогам 2020 г. 78,5 млн руб. при выручке 3,4 млрд руб. и объеме инвестиций во внеоборотные активы 102,1 млн руб. Для выполнения обязательств по концессионному договору компания осуществила выпуск облигаций, однако в 2021 г. в связи с отсутствием средств в необходимом объеме были объявлены дефолты в отношении некоторых облигаций с последующим возможным банкротством самой компании. Таким образом, привлечение средств не всегда может обеспечить рентабельность инвестиций даже среди крупных компаний при реализации механизма ГЧП.

Можно признать, что выработать единый действенный в долгосрочном периоде и приемлемый для потребителей и операторов сетей механизм поддержки инвестиций в коммунальную инфраструктуру едва ли возможно. Уместнее вести речь об отдельных мерах, которые могут быть применены в определенных условиях. Независимо от предлагаемых ниже механизмов бюджетной поддержки, основным источником финансирования должен оставаться региональный бюджет, поскольку состояние коммунальной инфраструктуры влияет не только на качество жизни граждан, но и на развитие предприятий реального сектора экономики субъектов Федерации.

Для регионов с относительно низким уровнем бюджетной обеспеченности и высокой изношенностью сетей представляется возможным увеличение объемов финансирования за счет частичного перераспределения субсидий, направляемых на поддержку предприятий, с раздела «национальная экономика» на раздел «жилищно-коммунальное хозяйство». В общем объеме субсидий, предоставляемых юридическим лицам в 2019 г. из бюджета субъекта РФ в размере 1,0 трлн руб., по разделу «Национальная экономика» было предоставлено 683,0 млрд руб., в то время как по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 230,5 млрд руб. Учитывая, что конечными бенефициарами субсидирования коммунальной инфраструктуры являются практически все жители и компании на территории регионов, предлагаемое перераспределение средств представляется вполне целесообразным в силу приоритизации расходов на улучшение инфраструктуры экономики.

Отказ от столь жесткого регулирования тарифов на коммунальные услуги также может в некоторой степени решить проблему низкой рентабельности инвестиций в данной отрасли, но он может быть реализован по мере повышения прозрачности *процедур установления тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций* развития конкуренции на рынке услуг.

Еще одним инструментом решения проблемы нехватки длинных денег в отрасли ЖКХ может быть реализация проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния. В то же время, продолжение практики расширения неликвидной части ФНБ едва ли будет способствовать выполнению фондом его базовой задачи – обеспечения устойчивости федерального бюджета в условиях цикличности развития мировой экономики и волатильности цен на сырьевые ресурсы.

Благоприятная среда проживания является одной из составляющих качества жилищно-коммунальной сферы. Существенных корректировок в механизмах бюджетного финансирования по разделу «благоустройство» не требуется, поскольку повышение расходов на благоустройство необязательно приводят к лучшим жизненным условиям населения. Тем не менее, представляется целесообразным увеличить долю средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству, которые должно доводиться с использованием наиболее прозрачных механизмов ценообразования – в частности, через закупки, одновременно сокращая субсидии на выполнение госзаданий и компенсацию затрат.

Потенциально важным источником повышения эффективности деятельности сектора «благоустройство» является расширение практики реализации проектов на принципах инициативного бюджетирования, которое способствует не только выбору наиболее востребованных для жителей инвестиционных идей по развитию местных территорий, но и повышению отдачи от вложенных бюджетных средств, привлечению софинансирования со стороны населения и бизнеса на эти проекты.

Оценка эффективности методом DEA также позволяет сделать некоторые выводы относительно возможностей по улучшению показателей затрат и результатов для исследуемых единиц. Для регионов, находящихся на границе эффективности, мы не можем дать рекомендации, основанные на оценке методом DEA, поскольку они и так используют ресурсы наиболее эффективным образом из всех единиц в выборке. Но регионы, не попавшие на границу эффективности, по

определению могут снизить затраты при текущих результатах или повысить результаты при текущих затратах настолько, чтобы оказаться на кривой эффективности. Для этого необходимо рассчитать показатель слаков (slack) модели DEA.

Для нашей основной модели результаты показывают, что при тех же затратах регионы могли улучшить показатели индекса качества городской среды на 3,4% в среднем; долю канализационных сетей, не нуждающихся в замене, на 13,7% в среднем; долю водопроводных сетей, не нуждающихся в замене, на 9,2% в среднем; долю тепловых сетей, не нуждающихся в замене, на 1% в среднем. При этом показатели разнятся по регионам. В таблице ниже (Таблица 16) показано, насколько при тех же затратах регионы могли улучшить свои показатели деятельности сферы ЖКХ.

Таблица 16

Оценка потенциального улучшения функционирования сферы ЖКХ при тех же затратах в регионах России согласно оценке методом DEA

Регион	Эффективность	Индекс качества городской среды, разделы 3 и 4, %	Доля канализационных сетей, не нуждающихся в замене, %	Доля водопроводных сетей, не нуждающихся в замене	Доля тепловых сетей, не нуждающихся в замене
Удмуртская Республика	0,973	0,0	14,7	0,0	0,0
Нижегородская область	0,970	0,0	13,0	10,7	0,0
Республика Башкортостан	0,915	0,5	0,0	0,0	0,0
Ульяновская область	0,894	2,5	0,0	8,8	0,0
Курганская область	0,892	0,0	77,5	0,0	0,0
Воронежская область	0,863	0,0	8,9	12,1	0,0
Тульская область	0,855	0,0	15,0	0,0	22,3
Орловская область	0,815	0,0	1,6	9,9	0,0
Новгородская область	0,805	0,0	86,5	65,6	11,2
Брянская область	0,779	0,0	0,5	5,5	0,0
Пермский край	0,760	0,0	32,8	0,0	0,0
Ставропольский край	0,694	9,9	0,0	0,0	0,0
Республика Дагестан	0,665	37,4	0,0	0,0	0,0
Алтайский край	0,656	0,0	1,6	0,0	0,0
Рязанская область	0,633	0,0	33,3	0,0	0,0
Оренбургская область	0,621	0,0	0,6	13,0	0,0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,600	12,4	0,0	0,0	6,6
Псковская область	0,597	0,0	23,6	0,0	0,0
Забайкальский край	0,596	0,0	18,5	4,1	0,0
Республика Бурятия	0,567	17,7	0,0	42,8	0,0
Кировская область	0,567	0,0	19,2	0,0	0,0
Курская область	0,558	25,2	0,0	8,5	0,0
Республика Тыва	0,557	22,2	25,4	86,6	0,0
Смоленская область	0,554	0,0	0,0	0,0	0,0
Московская область	0,554	0,0	0,0	0,0	0,0
Республика Хакасия	0,548	0,0	24,1	6,3	0,0

Республика Калмыкия	0,534	22,2	61,4	47,1	0,0
Ярославская область	0,521	0,0	30,3	6,4	0,0
Тамбовская область	0,507	0,6	0,0	0,0	0,0
Свердловская область	0,500	13,6	0,0	0,9	0,0
Ростовская область	0,490	0,0	2,9	8,0	0,0
Волгоградская область	0,489	22,9	0,0	10,8	0,0
Тверская область	0,486	0,0	4,1	2,2	0,0
Новосибирская область	0,476	0,0	1,8	0,0	35,9
Калининградская область	0,473	0,0	27,8	24,9	7,0
Челябинская область	0,470	0,0	0,2	0,0	0,0

Продолжение таблицы 16

Регион	Эффективность	Индекс качества городской среды, разделы 3 и 4, %	Доля канализационных сетей, не нуждающихся в замене, %	Доля водопроводных сетей, не нуждающихся в замене	Доля тепловых сетей, не нуждающихся в замене
Владимирская область	0,459	3,5	0,0	0,0	0,0
Липецкая область	0,451	0,0	12,8	96,8	0,0
Томская область	0,443	0,0	34,4	0,0	0,0
Республика Марий Эл	0,443	0,0	44,1	10,6	0,0
Астраханская область	0,414	0,0	45,2	25,0	0,0
Республика Адыгея (Адыгея)	0,410	0,0	33,3	0,0	0,0
Костромская область	0,409	0,0	6,7	6,1	0,0
Республика Северная Осетия-Алания	0,406	1,5	0,0	27,1	0,0
Амурская область	0,396	29,8	0,0	0,0	0,0
Ивановская область	0,385	0,0	15,4	19,0	0,0
Республика Мордовия	0,384	0,0	54,2	4,5	0,0
Самарская область	0,372	0,0	40,2	6,2	0,0
Республика Татарстан (Татарстан)	0,353	0,0	6,3	0,0	0,0
Калужская область	0,348	0,0	29,4	17,4	0,0
Республика Карелия	0,344	0,0	46,6	0,0	0,0
Иркутская область	0,321	0,0	32,5	22,9	0,0
Хабаровский край	0,283	0,0	24,1	0,0	0,0
Красноярский край	0,252	0,0	18,4	24,7	0,0
Приморский край	0,251	0,0	25,0	7,6	0,0
Еврейская автономная область	0,245	16,2	0,0	10,6	0,0
Кемеровская область - Кузбасс	0,230	19,0	0,0	0,0	0,0
Архангельская область	0,221	2,7	33,3	15,8	0,0
Ленинградская область	0,202	0,0	6,5	0,0	0,0
Мурманская область	0,200	11,0	0,0	17,7	0,0
Камчатский край	0,073	3,2	0,0	12,0	0,0
Сахалинская область	0,065	0,0	40,5	0,0	0,0
Магаданская область	0,036	0,0	24,9	40,6	0,0

Источник: составлено авторами.

Что касается возможности экономии на расходах, то сам показатель эффективности указывает на возможное процентное соотношение экономии средств в данном регионе, поскольку при оценке эффективности использовалась ориентация на затраты и только одна переменная затрат. Таким образом, достижение того же

уровня результатов в регионах было возможно при затратах в среднем на 39% ниже, чем сложилось на самом деле. Для суммарных за 5 лет затрат (в среднероссийских ценах 2019 года) данная экономия эквивалентна порядка 10,6 млн рублей на человека. Экономия на затратах по регионам приведена в таблице ниже (**Error! Unknown switch argument.**). Для эффективных регионов возможность экономии нулевая, согласно данному подходу.

Таблица 17

Оценка потенциала снижения расходов на ЖКХ в регионах России согласно оценке метода DEA

Регион	Эффективность	Потенциал снижения затрат, %	Потенциал снижения затрат, тыс руб. на душу населения
Удмуртская Республика	0,973	2,7	171
Нижегородская область	0,970	3,0	217
Республика Башкортостан	0,915	8,5	1 153
Ульяновская область	0,894	10,6	746
Курганская область	0,892	10,8	830
Воронежская область	0,863	13,7	1 028
Тульская область	0,855	14,5	2 180
Орловская область	0,815	18,5	1 308
Новгородская область	0,805	19,5	4 552
Брянская область	0,779	22,1	2 169
Пермский край	0,760	24,0	2 013
Ставропольский край	0,694	30,6	3 143
Республика Дагестан	0,665	33,5	3 483
Алтайский край	0,656	34,4	2 994
Рязанская область	0,633	36,7	3 314
Оренбургская область	0,621	37,9	3 894
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,600	40,0	10 220
Псковская область	0,597	40,3	4 915
Забайкальский край	0,596	40,4	4 189
Республика Бурятия	0,567	43,3	4 933
Кировская область	0,567	43,3	5 725
Курская область	0,558	44,2	5 172
Республика Тыва	0,557	44,3	5 405
Смоленская область	0,554	44,6	6 940
Московская область	0,554	44,6	9 724
Республика Хакасия	0,548	45,2	4 475
Республика Калмыкия	0,534	46,6	4 824
Ярославская область	0,521	47,9	6 836
Тамбовская область	0,507	49,3	6 227
Свердловская область	0,500	50,0	5 384
Ростовская область	0,490	51,0	7 015
Волгоградская область	0,489	51,1	6 794
Тверская область	0,486	51,4	6 152
Новосибирская область	0,476	52,4	6 450
Калининградская область	0,473	52,7	20 830
Челябинская область	0,470	53,0	6 835
Владимирская область	0,459	54,1	7 034
Липецкая область	0,451	54,9	9 513
Томская область	0,443	55,7	7 370

Республика Марий Эл	0,443	55,7	8 006
Астраханская область	0,414	58,6	8 013
Республика Адыгея (Адыгея)	0,410	59,0	8 564
Костромская область	0,409	59,1	9 717
Республика Северная Осетия-Алания	0,406	59,4	8 556
Амурская область	0,396	60,4	17 392
Ивановская область	0,385	61,5	10 645
Республика Мордовия	0,384	61,6	10 891
Самарская область	0,372	62,8	9 828
Республика Татарстан (Татарстан)	0,353	64,7	12 864

Продолжение таблицы 17

Регион	Эффективность	Потенциал снижения затрат, %	Потенциал снижения затрат, тыс руб. на душу населения
Калужская область	0,348	65,2	17 415
Республика Карелия	0,344	65,6	13 771
Иркутская область	0,321	67,9	12 249
Хабаровский край	0,283	71,7	16 122
Красноярский край	0,252	74,8	16 435
Приморский край	0,251	74,9	19 555
Еврейская автономная область	0,245	75,5	18 025
Кемеровская область - Кузбасс	0,230	77,0	26 296
Архангельская область	0,221	77,9	18 966
Ленинградская область	0,202	79,8	26 983
Мурманская область	0,200	80,0	29 114
Камчатский край	0,073	92,7	71 478
Сахалинская область	0,065	93,5	98 480
Магаданская область	0,036	96,4	148 212

Источник: составлено авторами.

Необходимо отметить, что указанные показатели достаточно условные, что определено особенностями метода DEA. Основа этого метода – сравнение регионов между собой и предположение, что наилучшие практики реализованы хотя бы в одном из регионов. Поэтому на их основе нереально давать количественные рекомендации регионам, находящимся на границе эффективности, тогда как в реальности мы понимаем, что даже регионы, составляющие границу эффективности, могут повышать эффективность использования ресурсов и дальше.

Кроме того, приведенные оценки не включают в себя влияния экзогенных факторов на показатель эффективности, таких как климатические условия, плотность населения, историческое наследие качества инфраструктуры. Эти факторы учитываются только на втором этапе анализа. Поэтому приведенные цифры и указаны как потенциальные возможности регионов, реализация которых зависит в том числе от внешних факторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование организации сферы ЖКХ в мире показало разнообразие используемых моделей управления. При этом необходимо отметить, что мировая практика за последние двадцать лет характеризуется масштабной децентрализацией и либерализацией рынка коммунальных услуг на фоне постепенного снижения расходов государств на коммунальные услуги.

Вопрос оценки эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в России остается одновременно актуальным и довольно слабо изученным. По динамике расходов бюджетной системы Российской Федерации по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» отмечается рост объемов бюджетных ассигнований в 2020 г. относительно 2016 г. на 60,2%, при этом доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджетной системы увеличилась с 3,2% в 2016 г. до 3,7% в 2020 г. Наибольший рост объемов финансирования (на 84,3%) отмечается по направлению «благоустройство», доля расходов по которому увеличилась за последние 5 лет, составив в 2020 г. 36,6% в общем объеме расходов бюджетной системы на жилищно-коммунальное хозяйство против 31,8% в 2016 г. В разрезе уровней бюджетной системы основной объем финансирования (83,6% в 2020 г.) по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» осуществлялся консолидированным бюджетом субъектов РФ.

Относительно высокие государственные расходы на ЖКХ в России сочетаются с наличием целого ряда отраслевых проблем, в первую очередь сильной изношенности основных фондов. В частности, согласно официальной статистике, в ряде регионов общий уровень износа всей коммунальной инфраструктуры превышает 70%, а по отдельным ее видам, например, канализационным сетям – более 80%. К тому же практически во всех регионах наблюдается постоянный прирост изношенной коммунальной инфраструктуры. Инвестиционная привлекательность вложений в коммунальную инфраструктуру довольно низкая и оправдана только в отдельных случаях, например, в крупных городах, куда приходят операторы, привлекающие кредиты на долгосрочной основе и по сути являющиеся олигополистами. Механизм субсидирования процентной ставки по кредитам, предоставляемых Фондом ЖКХ предприятиям коммунального сектора для модернизации сетей, остается невостребован, поскольку снижение стоимости кредитования не оказывает значимого влияния на окупаемость инвестиций. Не в

полной мере оправдывает себя и механизм государственно-частного партнерства в сфере коммунального хозяйства, даже в больших городах, что связано с низкой рентабельностью инвестиций.

Даже несмотря на развитие рыночных механизмов оказания услуг ЖКХ, текущие бюджетные ограничения и потребность в повышении качества государственного управления в целом в стране обуславливают необходимость проведения комплексной оценки функционирования данной отрасли и выявления возможных путей повышения эффективности бюджетных расходов по этому направлению.

По итогам оценивания были выявлены 17 условно эффективных регионов, среди которых наилучшие показатели у Москвы и Белгородской, Вологодской, Омской и Саратовской областей. Перечисленные регионы не только имеют максимальную общую эффективность, но и высокоэффективны в отдельности по коммунальному хозяйству и благоустройству. К регионам с наименьшей эффективностью (общая эффективность меньше 0.1) относятся Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области.

На основании проведенных расчетов можно предположить, что при тех же затратах регионы могут улучшить профильные показатели индекса качества городской среды на 3,4% в среднем; долю канализационных сетей, не нуждающихся в замене, на 13,7% в среднем; долю водопроводных сетей, не нуждающихся в замене, на 9,2% в среднем; долю тепловых сетей, не нуждающихся в замене, на 1% в среднем.

Что касается возможности экономии на расходах, то достижение того же уровня результатов в регионах было возможно при затратах в среднем на 39% ниже, чем сложилось на самом деле. Для суммарных за 5 лет затрат (в среднероссийских ценах 2019 года) условная экономия эквивалентна порядка 10,6 млн рублей на душу населения. Наибольший резерв для потенциально возможной экономии затрат на ЖКХ имеют Магаданская, Сахалинская, Ленинградская, Мурманская и Архангельская области.

Также посредством регрессионного анализа была установлена положительное влияние способа расходования средств на эффективность предоставления услуг в сфере ЖКХ: при прочих равных условиях увеличение доли государственных закупок в сфере коммунального хозяйства приводит к увеличению эффективности

предоставления услуг. Результат устойчив к применению метода оценивания. Для сферы благоустройства значимого влияния доли государственных закупок в расходах не выявлено, что может быть связано с тем, что уровень использования государственных закупок в этой сфере в среднем достаточно высок, а, значит, вариация между регионами ниже.

Следует признать, что выработать единый действенный в долгосрочном периоде и приемлемый для потребителей и операторов сетей механизм поддержки инвестиций в коммунальную инфраструктуру едва ли возможно. Уместнее вести речь об отдельных мерах, которые могут быть применены в определенных условиях.

Независимо от предлагаемых ниже механизмов бюджетной поддержки, основным источником финансирования должен оставаться региональный бюджет, поскольку состояние коммунальной инфраструктуры влияет не только на качество жизни граждан, но и развитие предприятий реального сектора экономики субъектов Федерации. Для регионов с относительно низким уровнем бюджетной обеспеченности и высокой изношенностью сетей представляется возможным увеличение объемов финансирования за счет частичного перераспределения субсидий, направляемых на поддержку предприятий с раздела «национальная экономика» на раздел «жилищно-коммунальное хозяйство».

Отказ от жесткого регулирования тарифов на коммунальные услуги также может в некоторой степени решить проблему низкой рентабельности инвестиций в данной отрасли, но должен быть реализован по мере повышения прозрачности процедур установления тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций и развития конкуренции на рынке услуг.

Еще одним инструментом решения проблемы нехватки длинных денег в отрасли ЖКХ может быть финансирование проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния. При этом следует учитывать, что увеличение неликвидной части ФНБ будет ухудшать выполнение фондом его базовой задачи – обеспечение устойчивости федерального бюджета в условиях цикличности развития мировой экономики и волатильности цен на сырьевые ресурсы.

Благоприятная среда проживания является одной из составляющих жилищно-коммунальной сферы. Представляется целесообразным увеличить долю средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству, которые должно

доводиться с использованием наиболее прозрачных механизмов ценообразования – в частности, через закупки, одновременно сокращая субсидии на выполнение госзаданий и компенсацию затрат. Также потенциально важным источником повышения эффективности расходов на благоустройство является расширение практики реализации проектов на принципах инициативного бюджетирования, которое способствует не только выбору наиболее востребованных для жителей инвестиционных идей по развитию местных территорий, но и повышению отдачи от вложенных бюджетных средств, привлечению софинансирования со стороны населения и бизнеса на эти проекты.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Aigner D., Lovell C. A. K., Schmidt P. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models //Journal of econometrics. – 1977. – Т. 6. – №. 1. – С. 21-37.
2. Hong N. B., Yabe M. Resource use efficiency of tea production in Vietnam: Using translog SFA model //International Journal of Biology. – 2015. – Т. 7. – №. 9. – С. 160.
3. Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. A Data Envelopment Analysis Approach to Evaluation of the Program Follow through Experiment in US Public School Education. – Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh Pa Management Sciences Research Group, 1978.
4. Tiebout C. M. A pure theory of local expenditures //Journal of political economy. – 1956. – Т. 64. – №. 5. – С. 416-424.
5. Card D., Krueger A. B. Does school quality matter? Returns to education and the characteristics of public schools in the United States //Journal of political Economy. – 1992. – Т. 100. – №. 1. – С. 1-40.
6. Krueger A. B. Experimental estimates of education production functions //The quarterly journal of economics. – 1999. – Т. 114. – №. 2. – С. 497-532.
7. Schwab R. M., Oates W. E. Community composition and the provision of local public goods: A normative analysis //Journal of Public Economics. – 1991. – Т. 44. – №. 2. – С. 217-237.
8. Sarkis J. Preparing your data for DEA //Modeling data irregularities and structural complexities in data envelopment analysis. – Springer, Boston, MA, 2007. – С. 305-320.